

MACRÓFITOS MARINOS COMO ELEMENTO CLAVE DE LA BIODIVERSIDAD DE LA SALINA DE LA ESPERANZA

Ignacio Hernández Carrero
Alba Martínez Cánovas

El presente trabajo ha sido realizado al amparo del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18, PT3)** del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Autores: Ignacio Hernández Carrero, Alba Martínez Cánovas

Dirección del proyecto: Alejandro Pérez Hurtado

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

ÍNDICE

Resumen.....	1
1. Introducción.....	3
1.1. Ecosistemas costeros: salinas y esteros.....	4
1.2. Las salinas en la Bahía de Cádiz.....	5
1.3. Las macroalgas: características generales.....	7
1.4. Las macroalgas: fondos blandos y el Parque Natural Bahía de Cádiz.....	9
2. Objetivos e hipótesis.....	12
3. Material y métodos.....	13
1.5. Zona de estudio.....	13
1.6. Descripción del medio biótico y las condiciones fisicoquímicas.....	15
1.7. Toma de muestras.....	16
1.8. Estimación de cobertura vegetal mediante fotografías.....	17
1.9. Análisis fisicoquímicos de la columna de agua.....	18
1.10. Toma de muestras biológicas.....	18
1.11. Análisis de muestras en laboratorio.....	20
1.12. Análisis del estado ecológico del caño.....	21
1.13. Desarrollo de la clave dicotómica.....	23
1.14. Análisis estadístico.....	23
4. Resultados.....	24
1.15. Variables fisicoquímicas.....	24
1.16. Macrófitos marinos identificados en la salina de la Esperanza.....	25
1.17. Biomasa de macrófitos marinos.....	30
1.18. Análisis espaciotemporal de la biomasa de macrófitos.....	34
1.19. Análisis de grupos principales de macrófitos marinos.....	35

1.20. Análisis del estado ecológico.....	38
1.21. Clave dicotómica para la salina de la Esperanza.....	40
5. Discusión.....	48
1.22. Variación de las variables fisicoquímicas.....	49
1.23. Especies de macrófitos marinos en la salina de la Esperanza.....	51
1.24. Variación espaciotemporal de la densidad de biomasa y las comunidades de macrófitos.....	53
1.25. Clasificación del estado ecológico.....	56
1.26. Importancia de la clave dicotómica.....	59
6. Bibliografía.....	62
7. Anexos.....	73
1.27. Anexo 1. Glosario de términos útiles para la comprensión de la clave dicotómica.....	73
1.28. Anexo 2. Fotografía de las especies de macrófitos marinos. algas verdes.....	76

NOMENCLATURA Y DEFINICIONES

BO2A: Índice de anélidos y anfipodos bentónicos oportunistas. Se utiliza para estimar el estado ecológico de las masas de agua según la DMA.

BQE/: Biological Quality Element (Elemento de calidad biológico). Componente biológico para el análisis del estado ecológico de las masas de agua según la DMA (Real Decreto 817/2015).

DMA: Directiva Marco del Agua. Directiva 2000/60/CE establecida como un marco para proteger y gestionar las aguas superficiales y subterráneas por la Unión Europea, con el objetivo de alcanzar el buen estado ecológico de todas las masas de agua para 2015.

EQR: Ecological Quality Ratio (Ratio de calidad ecológica). Cociente entre el valor medio de un índice y un valor de referencia, expresado en una escala de 0 (estado ecológico pésimo) a 1 (valor ecológico óptimo).

ITWf: Index of Thallus Weight Fraction (Índice de fracción del peso del tallo). Índice biológico relativo a la biomasa y cobertura de fanerógamas marinas que evalúa el estado ecológico de una masa de agua según la DMA (Real Decreto 817/2015).

MaQI: Macrophyte Quality Index (Índice de calidad de macrófitos). Índice de macroalgas y fanerógamas marinas para el análisis del estado ecológico de fondos blandos en aguas de transición (Real Decreto 817/2015).

PCoA: Principal Coordinates Analysis (Análisis de Coordenadas Principales). Técnica multivariante que analiza las similitudes o diferencias mediante matrices de distancia.

SIMPER: Similarity Percentage Analysis (Análisis de porcentaje de similitud). Técnica estadística que identifica qué elementos (especies) contribuyen más a la diferencia entre grupos de muestras.

RESUMEN

Las masas de agua del planeta Tierra cubren más del 70 % de la superficie terrestre y albergan una elevada diversidad biológica con funciones ecológicas esenciales. A pesar de ello, la biodiversidad se enfrenta a amenazas derivadas de las actividades humanas. Las salinas, como ecosistemas costeros seminaturales con un alto valor ecológico, pueden sufrir una degradación ecológica por el abandono de la actividad. En el Parque Natural Bahía de Cádiz, donde las salinas ocupan más del 22 % de su extensión, la regresión de salinas tradicionales acelera la pérdida de su biodiversidad y conectividad. Uno de los elementos de estos hábitats son los macrófitos marinos (macroalgas y fanerógamas), cuya investigación en fondos blandos es limitada, a pesar de su papel en la heterogeneidad estructural del ecosistema y como productores primarios.

El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento de la comunidad de macrófitos marinos de la salina de La Esperanza (bahía de Cádiz) analizando su composición taxonómica, su biomasa y la dinámica de la comunidad. El conocimiento taxonómico se revisó a partir de trabajo de fin de grado que se defendió en 2021. A partir de este conocimiento adquirido se tomaron muestras de la comunidad de macrófitos marinos en 4 estaciones de muestreo desde octubre de 2024 a junio de 2025 y se analizó la cobertura vegetal junto con las especies de macrófitos presentes. Por otra parte, se midieron *in situ* las variables fisicoquímicas temperatura, pH, oxígeno disuelto y salinidad. El estado ecológico de la masa de agua de transición se evaluó mediante la aplicación del índice MaQI para fondos blandos y con el listado de especies se elaboró una clave dicotómica que pudiera ayudar a la identificación de los macrófitos marinos de una forma sencilla.

Los resultados del trabajo han identificado un total de 33 especies de macrófitos marinos en el entorno de la salina (31 macroalgas y 2 angiospermas marinas). Estos

macrófitos mostraron una variabilidad espaciotemporal en la densidad de biomasa y diferencias estadísticas significativas entre las comunidades de macrófitos marinos. A nivel general, las mayores biomásas se observaron en las clorofíceas, aunque en primavera y verano se observaron altas las densidades de rodofíceas y de la angiosperma *Ruppia cirrhosa*. La comunidad de macrófitos marinos de la salina de La Esperanza mostró valores de biomasa superiores a las de otros sistemas de fondos blandos estudiados, atribuyéndose principalmente a las condiciones de la salina (estado calmo o disponibilidad de nutrientes), aunque a partir de verano se observaron condiciones extremas de salinidad y temperatura. De acuerdo con el índice MaQI, el estado ecológico para la masa de agua fue clasificado como moderado. El presente estudio representa el primer análisis preciso de la biomasa y su composición de macrófitos marinos de la salina de La Esperanza, así como la primera clasificación de su estado ecológico. Asimismo, el estudio representa la primera elaboración de una clave dicotómica para la identificación de los macrófitos marinos de fondos blandos del Parque Natural Bahía de Cádiz.

1. INTRODUCCIÓN

La superficie del planeta Tierra se encuentra cubierta en más de un 70 % por océanos y mares, y estos constituyen el 95 % de la biosfera (ONU, 2021). Además, los océanos albergan entre un 25 y un 33 % de las especies descritas; unas 242.000 especies marinas respecto a 2,2 millones en todo el planeta (Appeltans *et al.*, 2012; Bouchet *et al.*, 2023). Aunque los mares y ecosistemas costeros han sido ampliamente estudiados, el conocimiento sobre la organización y distribución de las comunidades marinas es aún insuficiente, de forma que las especies estimadas podrían aumentar su número hasta en un millón o más (Fraschetti *et al.*, 2011), mientras que otros estudios argumentan que un 91% de las especies del océano se encuentran sin describir (Mora *et al.*, 2011). Aun siendo el número de especies menor en el océano, sigue existiendo una alta diversidad de filos y clases respecto al ecosistema terrestre. En este, las especies se encuentran distribuidas en 15 filos, mayoritariamente en el filo Arthropoda (90 %), mientras que en el medio marino se conocen 34 filos y un número estimado de alrededor de 77 clases ampliamente dispersas (Briggs, 1994; Templado *et al.*, 2010; Appeltans *et al.*, 2012; Costello *et al.*, 2017).

La biodiversidad juega un papel ecológico esencial en el funcionamiento del medio marino. Gobierna procesos clave en el reciclaje de nutrientes, la regulación de la temperatura, la producción primaria y en la resiliencia. Hay una relación entre la diversidad de especies en los ecosistemas y su estabilidad, definida como la capacidad de soportar perturbaciones recurrentes (Worm *et al.*, 2006).

Por todo lo anterior, las numerosas presiones negativas sobre la biodiversidad marina ponen en riesgo el funcionamiento ecológico del océano y su capacidad para proveer los servicios ecosistémicos esenciales. La biodiversidad está continuamente amenazada por los problemas de contaminación directa desde industrias marinas y contaminantes terrestres, la

explotación de recursos, los usos superpuestos, la dispersión de contaminantes y la acumulación pasiva (Census of Marine Life, 2011). Además, los ecosistemas costeros han sido colonizados, modificados y controlados por el ser humano, apropiándose de territorios costeros y transformando los ecosistemas originales en otros totalmente nuevos (Sfriso *et al.*, 2014).

1.1 ECOSISTEMAS COSTEROS: SALINAS Y ESTEROS

Los ecosistemas costeros están conformados por diferentes hábitats que se encuentran en la intersección entre la zona continental y marina con diferentes características biológicas, hidrológicas y sedimentológicas (Esteves *et al.*, 2008). Los ecosistemas costeros son principalmente manglares, marismas, arrecifes de coral, lagunas costeras y ecosistemas de playa-duna. Sin embargo, también existen ecosistemas costeros de transformación humana como las salinas tradicionales, creadas por la población para la extracción de sal, una actividad económica mantenida durante siglos. Se trata de paisajes productivos que combinan la parte natural con la cultural, acogiendo en ellos el patrimonio y la diversidad geológica, biológica y cultural en un entorno complejo (Hueso-Kortekaas e Iranzo-García, 2022). Se produce en ellos una adaptación y transformación desde las condiciones preexistentes hacia un cambio en los procesos físicos de sedimentación y erosión (Gracia *et al.*, 2017). Es por ello por lo que, a pesar de ser lugares seminaturales, han supuesto la generación de diferentes hábitats con un valor ecológico fundamental como humedales costeros con una alta biodiversidad. La complejidad presente en las diferentes lagunas, esteros y vetas con diferentes valores de temperatura, salinidad y otras variables proporciona heterogeneidad al ecosistema. De esa forma, estos ecosistemas funcionan como una reserva de numerosas especies de aves acuáticas, invertebrados y macrófitos marinos, siendo así lugares muy

importantes para la conservación de la biodiversidad y para la conectividad entre ecosistemas (Dias *et al.*, 2009).

A pesar de los valores naturales que albergan estos ecosistemas, han sido muy poco estudiados y la mayoría de las investigaciones han tenido lugar en marismas naturales (Gracia *et al.*, 2017). Son necesarios mayores esfuerzos para comprender las consecuencias de su degradación tras abandonar el modelo de actividad productiva, lo que supone una repercusión grave en su conservación, especialmente para las salinas tradicionales como modelos en desaparición. Las salinas abandonadas han sufrido en las últimas décadas una pérdida del patrimonio cultural y del paisaje (se estima una pérdida del 90% de sitios salineros), y con ello de los hábitats que en ellas se encuentran, y su biodiversidad. Es necesario organizar estrategias para su valorización y conservación, programando nuevos usos enfocados al turismo y la educación ambiental para evitar que estos ecosistemas desaparezcan (Hueso-Kortekaas e Iranzo-García, 2022).

1.2 LAS SALINAS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

En la bahía de Cádiz existe una gran superficie de sistemas marismeños mareales debido a la influencia del río Guadalete, sobre los que se han desarrollado grandes extensiones de salinas que ocupan un 22,3 % del Parque Natural Bahía de Cádiz (Decreto 130/2024). Los ecosistemas salineros se han desarrollado a lo largo de los siglos como un ejemplo de utilización sostenible de los recursos naturales. La actividad realizada en las salinas tradicionales es capaz de conservar los valores naturales en la bahía, de forma que una gran variedad de especies utiliza los muros, caños y esteros como hábitat (Alonso *et al.*, 2001).

Este espacio natural, por otra parte, ha sufrido un proceso de abandono por diversos motivos: no rentabilidad del sistema productivo, construcción y ampliación del modelo

urbano y vías de transporte, ausencia de mantenimiento, y en general, el hecho de que los costes de reparación superaran las ganancias por extracción de sal (Gracia *et al.*, 2017). El abandono de estos ecosistemas mareales conlleva una degradación rápida. En el caso en el que el flujo mareal tuviera acceso, la transformación puede dirigirse hacia un ecosistema similar al de una marisma natural vegetada, pero en la mayoría de los casos las salinas no se vuelven a inundar por mareas y se colmatan de sedimentos salinos transformándose en una extensión de terreno muy seco y con una alta salinidad. En la bahía de Cádiz existían más de 140 salinas en el siglo XIX, de las cuales se mantienen 13 en explotación con un uso mixto salinero y acuícola (Decreto 130/2024). De acuerdo con Barragán (1996), los espacios restantes han sido utilizados en un 42% como terrenos para usos industriales, agrícolas, urbanos o como vertederos.

Siendo así que la degradación de las salinas abandonadas en la bahía resulta irreversible si no se implementan medidas, es necesaria una gestión adecuada hacia otros modelos, ya sea la restauración, la explotación de productos como flor de sal o macroalgas, o las actividades turísticas y recreativas. Estas alternativas permitirían el mantenimiento de las estructuras, compatibilizando la explotación con la heterogeneidad del paisaje y la biodiversidad. Debido a este último objetivo nace el proyecto RESBIOMAR (Restauración y manejo de la biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales), enmarcado en el Plan Complementario de Biodiversidad de Andalucía y desarrollado por la Universidad de Cádiz. La misión de este proyecto es establecer un sistema de monitorización que permita analizar, evaluar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las salinas artesanales, teniendo en cuenta todos sus componentes. Uno de los valores menos estudiado en la biodiversidad de fondos blandos y caños mareales son los macrófitos marinos.

1.3 LAS MACROALGAS: CARACTERÍSTICAS GENERALES

El término “macroalga” o “alga marina” se refiere a un organismo marino fotosintético muy diverso, generalmente anclado a sustratos rocosos, en el intermareal o a profundidades en las que sea posible una fotosíntesis neta positiva, o a veces flotantes en ecosistemas de fondos blandos o en el océano abierto (tal como ocurre con algunas especies de *Sargassum*). Se ubican en todos los mares, desde la zona supralitoral hasta las mayores profundidades de la zona eufótica (ONU, 2021). Se trata de un grupo sin una única clasificación taxonómica ya que los estudios filogenéticos actuales separan a algas rojas y verdes (reino Plantae) de las algas pardas (reino Chromista) (Delwiche, 2007). Se han descrito (datos a septiembre de 2023) 50.589 especies de algas y 10.556 especies fósiles, es decir, un total de 61.145 especies, de las cuales un 86% pertenecen a los reinos Chromista y Plantae (Guiry, 2024). Las algas constituyen un conjunto polifilético diverso que, de forma práctica, se divide en dos grandes grupos: las microalgas (visibles con microscopio óptico) y las macroalgas (diferenciables a simple vista). Estas a su vez se dividen por su pigmentación dominante en algas verdes, las cuáles son las más abundantes (Chlorophyta, \approx 527 géneros, \approx 2.695 especies), algas rojas (Rodophyta, \approx 1.007 géneros, \approx 7.340 especies), y algas pardas, menormente descritas (actualmente en la división Ochrophyta, Phaeophyceae, 346 géneros, 2.124 especies) (Belghit *et al.*, 2017; Guiry, 2024).

La presencia de macroalgas en el sustrato supone un factor más en la complejidad espacial, de forma que desarrollan un papel ecológico en ecosistemas costeros y proporcionan servicios ecosistémicos esenciales como producción de oxígeno, refugio para comunidades ecológicas marinas y sustrato para el desarrollo de otras especies epífitas (Ornellas y Coutinho, 1998; Corrigan *et al.*, 2025). Las algas constituyen la base de las cadenas tróficas bentónicas, de forma que los invertebrados y los peces se sirven de ellas como alimento, y por tanto regulan la presencia y distribución de comunidades marinas. Los lechos de macroalgas

forman los hábitats más extensos y productivos en ecosistemas costeros, con un área estimada de 3,4 millones de km² y una producción primaria neta mundial de 173 Tg C año⁻¹. Aunque en Europa no es frecuente, las poblaciones de macroalgas también son explotadas para alimentación y la industria de las granjas de macroalgas es la base del sustento de millones de personas en todo el mundo (Krause-Jensen y Duarte, 2016). Por todo lo anterior, las algas marinas contribuyen a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo el equilibrio ecológico, la resiliencia y la economía circular; y fomentando a su vez las comunidades costeras resilientes e inclusivas (Corrigan *et al.*, 2025).

Los macrófitos marinos se enfrentan a amenazas derivadas principalmente de la crisis climática global y las actividades humanas. Entre estas, la subida de la temperatura en el océano y las olas de calor, cada vez más frecuentes, suponen una reducción en la abundancia y la diversidad y un cambio en la distribución de las macroalgas, además de la desaparición de zonas para el establecimiento de cultivos marinos. Por otro lado, la extracción intensiva, las actividades pesqueras que dañan el fondo, la sobrepesca de carnívoros, la introducción de especies invasoras y de contaminantes y el desarrollo costero son actividades que tienen efectos directos sobre comunidades al completo, reduciéndolas o incluso eliminándolas (Corrigan *et al.*, 2025). Entre las macroalgas descritas, una rodofita (*Vanvoorstia bennettiana*) ya se ha clasificado como extinta, 10 especies se consideran en peligro crítico y 4 especies están en el listado de vulnerables. El número de especies presentes en la Lista Roja de la IUCN es inferior al 1 % del total de especies incluidas en el Sistema de Información sobre Diversidad Biológica de los Océanos (OBIS), y se estima que 47 especies de macroalgas están cerca de extinguirse solamente en el mar Mediterráneo.

Quedan muchas especies de algas por identificar e incluso entre las descritas, al menos un tercio son poco conocidas o no se han evaluado recientemente, por lo que los taxónomos tienen una tarea muy laboriosa en un contexto en el que está desapareciendo la formación en

taxonomía a nivel mundial y las oportunidades laborales para ello (Guiry, 2024). Todo lo anterior pone de manifiesto la falta de conocimiento sobre este grupo y la escasa representación en los esfuerzos globales de conservación. Se están desarrollando nuevas técnicas moleculares para el análisis de especies de macroalgas y su identificación, pero la investigación sigue dependiendo de las infraestructuras por regiones, por lo que algunas siguen estando muy poco estudiadas (ONU, 2021).

1.4 LAS MACROALGAS: FONDOS BLANDOS Y EL PARQUE NATURAL BAHÍA DE CÁDIZ

La mayoría de las macroalgas se encuentran fijadas a superficies rocosas, es por ello por lo que estos hábitats han supuesto un mayor interés para su estudio (John, 2003). En el caso de salinas y fondos blandos, las macroalgas no constituyen un grupo de estudio prioritario, encontrándose muy pocos trabajos sobre caracterización taxonómica o ecológica en salinas tradicionales, debido entre otras causas a las dificultades inherentes a los muestreos en sustratos fangosos. En concreto, las salinas del litoral de la península Ibérica han sido escasamente investigadas, y es difícil encontrar estudios recientes que presenten resultados sobre diversidad y distribución de comunidades, a pesar del valor de estos hábitats como reservas de diversidad. En los estudios realizados sobre estos ecosistemas (López *et al.*, 2010), los indicadores evaluados se relacionan con aves, macroinvertebrados, peces y variables fisicoquímicas relacionadas, pero no es común el estudio de las comunidades de macrófitos, más allá del análisis de algunas angiospermas marinas. El estudio de macroalgas en fondos blandos del saco interno de la bahía ha sido igualmente limitado, excepto por algunos estudios relativamente recientes de identificación que, aunque han permitido ampliar el conocimiento, no han conseguido un catálogo exhaustivo de macrófitos marinos en los fondos blandos del espacio protegido, más allá de una descripción de las especies principales (Pérez-Lloréns *et al.*, 2004; Hernández *et al.*, 2010)

En comparación con otras especies y hábitats, las macroalgas son poco mencionadas en los planes de conservación y no tienen un análisis exhaustivo y una protección adecuada, a pesar de su importancia y la vulnerabilidad a los cambios globales. (Corrigan *et al.*, 2025). En el caso del Parque Natural Bahía de Cádiz (Decreto 130/2024), se nombran las fanerógamas marinas *Zostera noltii* y *Zostera marina* como especies de fondos blandos con funciones ecológicas esenciales, promoviendo sus medidas de conservación. Para el resto de los macrófitos, es decir, las macroalgas, no existen medidas de protección, conservación o restauración, y únicamente se nombra su presencia en el HIC 1140 (*Ulva* y *Enteromorpha spp.*), y la prohibición de extraerlas siempre que no sea para mejora ambiental.

A pesar de todo lo anterior, los macrófitos marinos son parte de los Elementos de Calidad Biológica (BQEs) para el desarrollo de indicadores de la Directiva Marco del Agua (DMA). Esta Directiva Europea (2000/60/CE) tiene como objetivo alcanzar un buen estado ecológico y químico de las masas de agua epicontinentales (ríos, lagos, aguas costeras y de transición) para 2015, por lo que la implementación de estos índices fisicoquímicos e indicadores basados en BQEs se ha hecho obligatoria para los países miembros de la Unión Europea (Directiva 2000/60/CE, 2000). Los indicadores son esenciales en la evaluación de las aguas de transición, y en concreto, tanto macroalgas como fanerógamas marinas responden rápidamente a los cambios en el ecosistema, de forma que los macrófitos registran rápida y eficazmente el estado ecológico de un área concreta (Sfriso *et al.*, 2021). Los indicadores se han desarrollado teniendo en cuenta dos factores principales: la presencia de taxones sensibles a las condiciones ambientales respecto a especies oportunistas y la abundancia definida como la combinación de cobertura y biomasa (Scanlan *et al.*, 2007). Para estimar el estado ecológico en las zonas costeras se han propuesto indicadores como el índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR; Guinda *et al.*, 2014) y el índice de Lista Reducida de Especies (RSL; Wells *et al.*, 2007). Ambos han sido aplicados exitosamente en fondos rocosos en la costa de

la península Ibérica (Bermejo *et al.*, 2012). Sin embargo, es menos común encontrar índices de fondos blandos, y en la DMA sólo se indican dos de ellos para las aguas de transición, ambos relacionados con angiospermas marinas: CYMOX e IQA (BOE, 2015). Dado que la inmensa mayoría de sustratos de la zona de estudio es de fondos blandos de esteros, se hacía necesario encontrar un indicador de estado ecológico que fuera adecuado para estas características, por lo que después de una revisión bibliográfica se consideró utilizar el índice de Calidad de Macrófitos (MaQI; Sfriso *et al.*, 2009). Este indicador se comprobó en diferentes zonas de transición de Italia y finalmente comenzó a usarse a nivel nacional en distintos países europeos, siendo así que la DMA comenzó a recomendar su uso en aguas de transición. El índice MaQI se basa en considerar la presencia/ausencia de algunas macroalgas (oportunistas/sensibles) y angiospermas marinas, su cobertura y biomasa. Se puede utilizar de forma más sencilla a través del R-MaQI, un método simplificado con una clave dicotómica y un esquema de utilización calibrado por la Comisión Europea (Sfriso *et al.*, 2014). De la misma forma que otros indicadores, termina clasificando la masa de agua de la zona de estudio por su estado ecológico: muy bueno (color azul), bueno (verde), moderado (amarillo), deficiente (naranja) y malo (rojo).

Este estudio se articula como la continuación de una investigación básica realizada por Gerich (2021) como Trabajo de Fin de Grado, posteriormente publicada por Hernández *et al.*, (2022) en una salina situada en la provincia de Cádiz. Estos autores fueron los primeros en elaborar una caracterización de macroalgas y angiospermas marinas de fondos blandos para un área del saco interno de la bahía. Tal y como se señalaba previamente, las macroalgas juegan un papel ecológico clave en las zonas de transición y es necesario contar con una base de datos actualizada y precisa sobre estas comunidades para incluirlas en la planificación de los espacios naturales protegidos. En este contexto, este estudio amplía el conocimiento existente mediante el análisis de la composición de la comunidad de macrófitos, su biomasa,

cobertura, y estado ecológico. Se encarga también de identificar el estado ecológico de una masa de agua a partir de estos datos, y finalmente de elaborar una clave de identificación accesible para el usuario facilitando el conocimiento y contribuyendo al reconocimiento de la biodiversidad de los productores primarios y su valor ambiental. Esta ampliación del estudio se va a defender este mes de septiembre como Trabajo de Fin de Máster (Martínez-Cánovas, 2025).

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El objetivo general de este trabajo es contribuir y ampliar el conocimiento sobre la comunidad de macroalgas en la salina de La Esperanza. Para ello se proponen diferentes objetivos específicos:

1. Estudiar la composición y distribución de las especies de macrófitos marinos presentes en distintos puntos de los caños de la salina.
2. Evaluar la variación espaciotemporal de la biomasa en la comunidad de macrófitos marinos en distintos puntos de los caños de la salina.
3. Comparar la dinámica temporal de los principales grupos de macrófitos marinos presentes en el caño (Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyceae y Spermatophyta).
4. Estimar el estado ecológico de la masa de agua a partir del análisis de la comunidad de macrófitos marinos como elemento de calidad biológico, conforme a las metodologías establecidas para fondos blandos.
5. Realizar una clave dicotómica específica para ayudar a la identificación de las macroalgas de la salina de La Esperanza

La hipótesis de partida sobre la que se estructura el objetivo general considera que los ecosistemas salinos albergan una rica comunidad de macrófitos marinos que experimentan cambios en cuanto a su composición taxonómica, distribución y biomasa. Esta comunidad

constituye un recurso esencial en la gestión de los valores naturales del Parque Natural Bahía de Cádiz. Sobre esta base, se han desarrollado dos hipótesis específicas relacionadas con los objetivos planteados:

- H1. La biomasa de macrófitos marinos presenta variaciones significativas espaciotemporales entre las estaciones de muestreo y entre los principales grupos taxonómicos (Chlorophyta, Rhodophyta, Phaeophyceae y Spermatophyta), como reflejo de procesos ecológicos en el caño por factores ambientales (Objetivos 1, 2 y 3).
- H2. Los macrófitos marinos pueden informar sobre el estado ecológico de las masas de agua en ecosistemas de fondos blandos, actuando como indicadores eficaces del estado ecológico (Objetivo 4).

3. MATERIAL Y MÉTODOS

1.5 ZONA DE ESTUDIO

El estudio fue realizado a lo largo de un caño de la salina de La Esperanza, situada al suroeste del municipio de Puerto Real, en la provincia de Cádiz (Fig. 1) (36° 30' 45,55" N, 6° 09' 2,59" W). La salina descrita cubre una superficie de 39 ha en el Parque Natural Bahía de Cádiz, y se enclave en terrenos de dominio público marítimo terrestre. En su clasificación dentro de la DMA (Real Decreto 817/2015, 2015), se encuentra en la categoría masa de agua de transición tipo AT-T12 (Estuario atlántico mesomareal con descargas irregulares de río), clasificada como estado global “peor que bueno” para todas las marismas de Cádiz y San Fernando.

La principal figura de protección en la que se incluye este espacio es la del Parque Natural, el cual cubre una superficie de 10.524 ha (Decreto 130/2024). Además, este espacio forma parte desde 1993 de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA cód. ES0000140) y pertenece a la Lista de Humedales de Importancia

Internacional según el Convenio Ramsar (Sitio núm. 1265, ESP-45) desde 2002. Finalmente, se declaró Zona de Especial Conservación (ZEC ES0000140) en 2012 (Decreto 493/2012; Decreto 130/2024). Como dominio público, su gestión depende de la Administración General del Estado. Tras ser adquirida en 2007 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se otorgó una concesión a la Universidad de Cádiz (UCA) con el objetivo de mantener la explotación artesanal y desarrollar actividades de ecoturismo y educación ambiental destinadas a diferentes grupos, a la vez que aprovechar el espacio para otras actividades de investigación y conservación. De esa forma, este espacio se clasifica como un equipamiento ofertado por organismos públicos con un espacio en la Ventana del Visitante junto con una ruta virtual (<https://fundaciondescubre.es/wp-content/exploria-ciencia/321880001/>)

Figura 1. Ubicación de la salina de La Esperanza (municipio de Puerto Real, provincia de Cádiz). Adaptado de IGN, 2016, tamaño de píxel de 25 cm. El polígono azul indica el área donde se recogieron las muestras de macrófitos marinos.

En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) para el Parque Natural Bahía de Cádiz la salina de La Esperanza está clasificada dentro de las zonas húmedas de conservación activa (B3). Dentro de esta clasificación se encuentran las salinas poco transformadas y abandonadas con un importante papel ecológico, al ser refugio y hábitats para

especies, y paisajístico y cultural como parte del tejido histórico de la bahía de Cádiz. Su conservación requiere de intervención activa ya que es necesario mantener el flujo hídrico y las estructuras que lo permiten (Decreto 130/2024).

1.6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO Y LAS CONDICIONES FISICOQUÍMICAS

La salina de La Esperanza se configura como una salina tradicional con un caño, un estero, una red de canales y finalmente la tajería. Este ambiente seminatural intervenido por el ser humano sobre antiguas marismas inundables tiene unas características fisicoquímicas concretas ya que hay entrada y salida de agua de mar dominada principalmente por la apertura y cierre de puertas relacionado con la actividad salinera. Se trata de un fondo somero, no superior a 1 metro de profundidad, con oxigenación y entrada de nutrientes y sedimento de la bahía de Cádiz que aprovecha las mareas, el sistema de pendientes y la evaporación solar, siendo estas las condiciones que lo configuran (Alonso *et al.*, 2003; Bermejo *et al.*, 2019). Estas condiciones configuran un hábitat de fondo blando en el caño y el estero, el cual permite el crecimiento de biomasa (macrófitos marinos y otros productores primarios) que a su vez sirve de alimento a invertebrados como crustáceos y moluscos, generando así toda una red trófica. El estudio de Hernández *et al.*, (2022) resultado del trabajo de Gerich (2021) identificó la presencia de diferentes especies de macroalgas, en su mayoría del filo Chlorophyta (Ulvales y Cladophorales), y algas rojas y pardas. Además, se ha comprobado la viabilidad del cultivo de especies de algas rojas en esta salina (Bermejo *et al.*, 2019). Las aves adaptadas al medio marino también utilizan el sedimento depositado en bajamar y las balsas de agua de la salina como zona de alimentación, e incluso construyen sus nidos en zonas elevadas o entre la vegetación.

Se trata de un hábitat con una alta estacionalidad y dos períodos muy marcados, ya que en invierno y primavera las compuertas de los caños permanecen abiertas, favoreciendo una

menor salinidad y entrada de nutrientes, con condiciones similares a las del resto de la bahía, mientras que en verano las compuertas se cierran para la extracción de la sal, el agua se evapora y aumenta en gran parte la salinidad y la temperatura, simplificándose la comunidad y reduciéndose su biomasa hasta el final del otoño (Bermejo *et al.*, 2019)

1.7 TOMA DE MUESTRAS

Se seleccionaron 4 estaciones de muestreo (4 tramos) a lo largo del caño mareal (A, B, C, D) (Figura 2). En cada una de ellas se tomaron tres submuestras de forma dirigida en cada estación en los lugares con máximo de cobertura, con el objetivo de alcanzar un compromiso entre la representatividad, el esfuerzo de muestreo y el presupuesto disponible. En cada estación (Tabla 1) se tomaron las coordenadas con un GPS (Garmin) y se recogió la biomasa de macrófitos (ver más abajo). Para elegir las estaciones se observaron las diferencias entre comunidades de macrófitos marinos y el posible cambio en las variables fisicoquímicas. La toma de muestras se realizó durante el periodo de tiempo comprendido entre los meses de octubre de 2024 y junio de 2025, repitiendo el procedimiento cada 3 semanas aproximadamente.

Figura 2. Ubicación de las cuatro estaciones de muestreo (A-D). Las letras se refieren a cada una de las estaciones con una foto identificativa, y el punto seleccionado a la izquierda es la compuerta controlada, donde se identificaron algunas de las especies del listado. Adaptado de IGN, 2016.

Tabla 1. Coordenadas de las áreas donde se recogieron las muestras y su descripción.

Unidad	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Descripción
P1-A	36° 30' 34,31" N	6° 9' 25,12" W	-5	Menor cobertura. Presencia de <i>Ulvaes</i> y <i>Ruppia spp.</i>
P2-B	36° 30' 35.50" N	6° 9' 28.45" W	4	Cobertura media-alta. Presencia de <i>Ulvaes</i> , <i>Cladophorales</i> y rodofíceas
P3-C	36° 30' 39,9" N	6° 09' 30,0" W	-4	Gran cobertura siempre. Presencia de <i>Cladophorales</i> en su gran mayoría
P4-D	36° 30' 35,7" N	6° 09' 31,2" W	-3	Menor cobertura. Presencia de <i>Ulvaes</i> y <i>Ruppia spp.</i>

1.8 ESTIMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL MEDIANTE FOTOGRAFÍAS

Teniendo en cuenta la distribución heterogénea y agregada en “manchas” de vegetación se realizaron esquemas de cobertura de macrófitos para medir el porcentaje de cobertura (Rende *et al.*, 2015; Coffe *et al.*, 2023). De esa forma se pudieron extraer los datos de biomasa teniendo en cuenta la cobertura en el área de estudio, evitando la sobreestimación al recoger las muestras en zonas elegidas con abundancia de macrófitos. Para la estimación de cobertura se tomaron dos fotografías aéreas a baja altura con un teléfono móvil (iPhone 14 versión 18.5) para cada estación, repitiéndose el procedimiento cada día de recogida de muestras. Las fotografías fueron analizadas con ayuda del software ImageJ, aplicando dos metodologías diferentes en función de la calidad de la imagen, de acuerdo con otros estudios (Schneider *et al.*, 2012; Rende *et al.*, 2015). Si la fotografía aérea no presentaba interferencias (sombras u otros elementos) se utilizó un proceso automático de conversión a escala de grises y ajuste del umbral. En este caso el software binariza y analiza los píxeles de forma que identifica el porcentaje de cobertura vegetal rápidamente. El segundo procedimiento implicó la selección manual polígono a polígono en el caso de imágenes con sombras, turbidez o elementos que pudieran identificarse como macrófitos. En este caso se amplió la imagen y se

trazaron los polígonos uno a uno con precisión. Se escogieron ambos procedimientos para mantener la fiabilidad de los datos y adaptar el análisis a lo que exigía cada imagen, reduciendo el esfuerzo de muestreo.

1.9 ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS DE LA COLUMNA DE AGUA

Se tomaron datos en tres ocasiones de valores de variables fisicoquímicas para todas las estaciones. Los instrumentos utilizados fueron un ph-ímetro sensION (MM156) (HACH) para medidas de pH y temperatura (°C), un refractómetro (ATAGO) para medidas de salinidad (‰) y un oxímetro OXY 7 (XS) para medidas de oxígeno disuelto (O.D. = %, mg/L) (Figura 3). Se calcularon los valores medios para cada estación y se complementaron con valores ya medidos en la misma zona en un estudio anterior (Bermejo *et al.*, 2019).

Figura 3. Toma de datos de variables fisicoquímicas. En a) comprobación de salinidad con el refractómetro, y b) medida del oxígeno disuelto (O.D.)

1.10 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

La recolección de biomasa se realizó con cilindros de plástico de 20 cm de diámetro, recogiendo la totalidad de la biomasa de macrófitos encerrada en su interior. La producción de biomasa en sistemas acuáticos ocurre en tres componentes del ecosistema: el fitoplancton, los

macrófitos (macroalgas y fanerógamas marinas) y el microfitobentos (Okolodkov y Blanco, 2011). En el presente estudio sólo se analizó la biomasa de los macrófitos (el componente claramente mayoritario) medida en peso fresco, peso seco y relación de peso seco/peso fresco. El cilindro se encontraba afilado en un extremo para poder realizar un corte adecuado en el área interior, permitiendo recoger en su totalidad raíces de *Ruppia spp.*, macroalgas ancladas en el sustrato y flotantes, cuya complejidad era mayor (Figura 3). Se seleccionaron dos tipos de cilindro dependiendo de las condiciones de profundidad, marea y visibilidad: uno de 25 cm de largo para condiciones más someras y otro de 1 m de largo para condiciones de mayor profundidad. Se calculó el área interior de muestreo para contabilizar los valores de biomasa por unidad de área.

Figura 4. Toma de muestras de biomasa de macrófitos marinos. Se observa en a) la colocación del cilindro, en b) el cilindro situado para la recogida y en c) el procedimiento secundario en caso de marea alta (mayor profundidad).

En cada parcela de muestreo los instrumentos se lanzaron de forma dirigida en las zonas cubiertas por macrófitos marinos. Tras la extracción, las muestras se introdujeron en una doble red de malla que facilitaba el lavado y la eliminación de sedimento e invertebrados (principalmente bivalvos y anélidos). Al finalizar, las muestras completas de biomasa se

introdujeron en bolsas cerradas y correctamente numeradas para ser transportadas hasta la UCA para su posterior tratamiento.

Al mismo tiempo, se realizó un inventario de los macrófitos encontrados en cada estación, en grupos generales para observarlos más tarde en microscopía en el laboratorio e identificar las especies. Cada inventario incluye datos de estación, fecha, grupos generales encontrados y características principales. Estos datos sirvieron para realizar la clave dicotómica. Este inventario complementó y ratificó gran parte de las identificaciones realizadas por Gerich (2021) gracias a recorridos mensuales a lo largo de toda la salina y caños circundantes.

1.11 ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO

Tras recoger las muestras, se transportaron en bolsas etiquetadas hasta el laboratorio de Ecología de la UCA.

Para obtener los valores de peso fresco (PF) se volvieron a lavar las muestras en tamices de forma minuciosa, eliminando los bivalvos y el sedimento restante. Tras este procedimiento, se procedió a la separación y agrupación por especies principales y clasificación: grupos Chlorophyta (algas verdes), Rhodophyta (rojas), Phaeophyceae (pardas) y Ruppiales (rupiáceas). Las especies principales se identificaron con ayuda de una lupa binocular (Optika SFX) adaptada para tomar fotografías y un microscopio óptico Nikon SMZ645 también provisto de una cámara fotográfica. Las macroalgas fueron identificadas con la ayuda de claves dicotómicas (Irvine y Chamberlain, 1994; Afonso y Sansón, 1999; John, 2003; Brodie *et al.*, 2007; Cormaci *et al.*, 2014) y los nombres de las especies se corroboraron de acuerdo con la página de referencia de AlgaeBase (Guiry y Guiry, 2017).

Las muestras se secaron al aire libre y con papel secante para eliminar el exceso de agua. Se procedió al pesado en una balanza de precisión serie AHZ-3000, obteniendo así los valores de peso húmedo (PF).

Posteriormente, las muestras se introdujeron en una estufa y se mantuvieron durante 7 días a 60 °C hasta obtener un peso estable, siendo medidas en la misma balanza anterior para obtener los resultados de peso seco (PS). Los valores de biomasa se tomaron en unidades de peso seco por área (g PS/m²) hasta la décima de miligramo.

1.12 ANÁLISIS DEL ESTADO ECOLÓGICO DEL CAÑO

El análisis del estado ecológico se estimó a través del Índice de Calidad de los Macrófitos (MaQI) (Sfriso *et al.*, 2009) desarrollado para fondos blandos y utilizado como referencia del uso de los macrófitos marinos como Elemento de Calidad Biológico (BQE) en la DMA. La ventaja de este indicador es la posibilidad de su uso en fondos blandos y su aplicación para lugares con baja densidad de biomasa o escaso número de taxones (Sfriso *et al.*, 2014). Puede ser utilizado por tanto para la zona de estudio, considerada como masa de agua de transición, con código AT-T12, cuyos elementos de calidad biológicos incluyen a los macrófitos marinos (RD 817/2015; BOE, 2015).

En concreto, el R-MaQI se trata de un índice categórico que necesita únicamente el conocimiento de los macrófitos marinos presentes, distinguiendo especialmente las especies sensibles de un listado, la cobertura de angiospermas acuáticas como *Ruppia cirrhosa* y la diferencia en abundancia entre algas verdes y rojas/pardas. Este índice modificado se ha utilizado frecuentemente por el gobierno italiano y las agencias regionales de medioambiente, además de intercalibrarse en proyectos europeos en diversas zonas de Italia, Francia, Grecia y España. La rapidez de su aplicación respecto al indicador original lo hace más sencillo y accesible a los estudios generales (Sfriso *et al.*, 2014).

Macrophyte Quality Index (MaQI)								
Macroalgae (1)	Taxa			Ecological Status (EQR)				
	Opportunistic score 0	Indifferent score 1	Sensitive score 2					
			N°	%				
↓	Any cover		>2	≥25%	0.85		1	
				15-25%	0.65	0.75		
				≤15%	0.55	0.55		0.65
	Total cover ≤5%		2	0.45				
	Total cover >5%		≤2	-	Wet Abundance Rhodophyta > Chlorophyta	0.35	0.55	0.65
					Wet Abundance Chlorophyta > Rhodophyta	0.25		
	Total cover ≤5%		1			0.15		
0								
Absent/Traces (<1%)		0			0			
<i>Ruppia cirrhosa, R. maritima, Zostera noltii</i>				Absent	<50%	50-75%	>75%	
<i>Zostera marina</i>					<25%	25-75%	>75%	
<i>Cymodocea nodosa</i>				Absent		<25%	≥25%	
<i>Posidonia oceanica</i>				Absent		Present		
				Taxa cover %				
				Aquatic angiosperms				

Figura 5. Índice de Calidad de Macrófitos (MaQI). Se miden valores de cobertura total (%) y el número de especies oportunistas, indiferentes o sensibles. El color rojo indica un estado ecológico "malo", el naranja "deficiente", el amarillo "moderado", el verde "bueno" y el azul "muy bueno" (Sfriso et al., 2014).

Tal y como se muestra en la figura 5, después de obtener los valores de campo se siguen los criterios establecidos en vertical y horizontal y se llega a un valor entre 0 y 1 que estima la ratio de estado ecológico frente a las condiciones de referencia (EQR) clasificándose el estado

ecológico como como malo (0-0,15), deficiente (0,25-0,35), moderado (0,45-0,55), bueno (0,65-0,75) y muy bueno (0,85-1). El rango de coberturas para las angiospermas, como se observa en la figura 5, depende de la calidad ecológica de las propias especies (*Posidonia oceanica* > *Cymodocea nodosa* > *Zostera marina* > *Zostera noltii* = *Ruppia cirrhosa* = *R. maritima*), aunque hay una cobertura a partir de la cual su presencia clasifica al estado ecológico como muy bueno. Además, la sola presencia de estas especies sin ningún otro control asume al menos un estado moderado.

Para el índice se suelen tomar al menos dos valores: uno en primavera y otro en otoño, para tener en cuenta todas las especies estacionales (Sfriso *et al.*, 2024). En este caso se tuvo en cuenta el estado general de la salina de La Esperanza, con los valores de cobertura máxima tanto para angiospermas como para macroalgas.

1.13 DESARROLLO DE LA CLAVE DICOTÓMICA

Las claves dicotómicas se realizaron con ayuda de la lista de especies de la salina de La Esperanza, combinando los conocimientos previos (Bermejo *et al.*, 2019; Hernández *et al.*, 2022) y las especies identificadas durante las salidas de campo del año 2024-2025. Además, fue necesaria la lectura y asimilación de diferentes claves dicotómicas (John, 2003; Brodie *et al.*, 2007; Cormaci *et al.*, 2014; Fletcher, 2024). Se anotaron las características morfológicas clave de los grupos presentes en la salina y se agruparon por similitudes y diferencias, construyendo así pares dicotómicos que permitieran clasificar hasta el nivel de especie.

1.14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para contrastar las hipótesis planteadas sobre la variación temporal y espacial de la biomasa de macrófitos marinos se aplicó un análisis de varianza (ANOVA), al igual que para las variables fisicoquímicas. Se verificó anteriormente la normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la homocedasticidad mediante la prueba de Levene, además de realizar una

prueba de independencia. En los casos en los que no se cumplía normalidad, pero sí homocedasticidad para el análisis de dos o más factores, se llevó a cabo la transformación logarítmica de los datos ($\log x$). A pesar de ello, para analizar las diferencias y compararlas se siguió utilizando un modelo multivariable no paramétrico (Aligned Ranks Transformation, ART Anova) tras comprobar que se cumplían todos los supuestos (Wobbrock *et al.*, 2021). Tras separar por grupos de macrófitos marinos, se realizó una prueba PERMANOVA (Permutational Multivariate Analysis of Variance) que permitía comparar diferencias en patrones multivariantes. Se comprobó el supuesto de homogeneidad de dispersión multivariante entre los grupos. Este análisis estadístico se acompañó con un Análisis de Coordenadas Principales (PCoA por sus siglas en inglés), una técnica de análisis multivariante utilizada en ecología para medir la distancia entre abundancia de diferentes especies (Legendre y Legendre, 2012), y se aplicó un análisis SIMPER para identificar qué especies contribuían más a las diferencias entre grupos. Para ello, se dividieron los datos por especies y se utilizó la matriz de distancias de Bray-Curtis. Las pruebas estadísticas permitieron evaluar las diferencias significativas de la densidad de biomasa en el tiempo y por estaciones de muestreo a lo largo del caño, de la misma forma que para los grupos de macrófitos marinos. Este análisis se adecuaba a la serie de datos repetidos sobre las mismas estaciones, considerando efectos intra e intersujetos.

Los datos se representaron como la media \pm error estándar. El nivel de significancia (α) se estableció con una probabilidad de 0,05 para todas las pruebas. Los análisis estadísticos fueron calculados con R-studio 4.3.3. Fue necesario el uso de los paquetes ARTool y vegan.

4. RESULTADOS

1.15 VARIABLES FISICOQUÍMICAS

Las variables fisicoquímicas (Tabla 2) se establecieron como un promedio de los datos tomados en el período entre abril y junio. Los valores de temperatura y oxígeno disuelto

tendieron a incrementar de la estación A a la D, mientras que los valores medios de pH y salinidad se mantuvieron similares en todas las estaciones, siendo siempre más bajos en la estación A. No se encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables ($p > 0,05$) entre estaciones considerando todo el intervalo temporal.

Tabla 2. Valores promedio de las variables fisicoquímicas medidas tres meses consecutivos (temperatura (°C), pH, O. D. (mg/L, %), salinidad (PSU) (media ± EE).

	A		B		C		D	
	Media ± EE	Max	Media ± EE	Max	Media ± EE	Max	Media ± EE	Max
Temperatura	25,2 ± 2,7	29,5	27,1 ± 3,2	31,8	28,5 ± 2,6	32,6	29 ± 2,7	33,3
pH	8,3 ± 0,1	8,49	8,6 ± 0,1	8,9	8,59	8,7	8,6 ± 0,1	8,8
O. D.	5,9 ± 1,3	8	10 ± 2	13,6	10 ± 1,5	12,6	12,8 ± 1,4	14,8
O. D. (%)	91,4 ± 25,1	124	125,1 ± 53,2	229	161,5 ± 29,5	210	208,4 ± 31,2	245
Salinidad	40,6 ± 1,2	43	45	45	45 ± 0,5	46	43,6 ± 1,6	47

1.16 MACRÓFITOS MARINOS IDENTIFICADOS EN LA SALINA DE LA ESPERANZA

Se identificaron un total de 33 especies de macrófitos durante los muestreos realizados. La mayoría de las especies pertenecieron al phylum Chlorophyta (48%). El resto de las especies pertenecieron a los phyla Rhodophyta (27%) y Ocrophyta (18%), el cual incluyó a especies de las clases Phaeophyceae (15%) y Xantophyceae (una sola especie). Además, se encontraron dos angiospermas típicas de aguas marinas o salobres y diversas Cyanophyceae, las cuales no han sido objeto de este trabajo. Las imágenes de las especies se muestran en el anexo II del informe.

El listado de especies es el siguiente:

PHYLUM CHLOROPHYTA (PLANTAE)

Orden Bryopsidales

- *Bryopsis plumosa* (Hudson) C. Agardh. Observada de diciembre a junio. Los individuos que aparecen en la salina son pocos, al crecen sobre sustrato duro y presenta sus

máximos en los meses de invierno. Se identificó como por la estructura sifonocladal del talo, con ramificaciones dispuestas en un plano y atenuadas en la base.

Orden Cladophorales

- *Chaetomorpha ligustica* (Kützing) Kützing. Presente durante todo el año, con biomasa máxima en primavera y otoño. Se diferenció de *Chaetomorpha linum* debido a que, por lo general, las células son claramente más pequeñas (hasta 100 µm de diámetro).

- *Chaetomorpha linum* (O.F. Müller) Kützing. Observada de diciembre a abril. Forma masas flotantes de color verde oscuro, a menudo enredadas con otras algas verdes como *Ulva torta* o *C. ligustica*. Fácilmente identificable por el tamaño y morfología de sus células.

- *Cladophora coelothrix* Kützing. Observada en diciembre, flotante en los márgenes de los caños. Reconocible por las células apicales, mucho más largas que anchas, y por la ramificación de las ramitas laterales sin pared celular en la base.

- *Cladophora laetevirens* (Dillwyn) Kützing. Observada de febrero a abril. Se adscribió a esta especie debido a su patrón de ramificación y la existencia de células terminales en forma de maza. Células apicales entre 75-80 µm de diámetro.

- *Cladophora liniformis* Kützing. Observada abundantemente todo el año. Filamentosa, formando agregados flotantes, con escasas ramificaciones. Células muy largas, las apicales de unos 25 µm de diámetro.

- *Rhizoclonium riparium* (Roth) Harvey. Observada durante todo el año con máxima biomasa en los meses de verano. Células casi cilíndricas, con un diámetro variable entre 8-35 µm y entre 1-5 veces más largas que anchas. Cloroplastos reticulados y numerosos pirenoides.

Orden Ulotrichales

- *Ulothrix implexa* (Kützing) Kützing. Encontrada en los meses invernales y en primavera. Reconocible por los filamentos uniseriados de forma característica ovalada, con células 1,5-2 veces más largas que anchas. Células ca. 26 x 18 µm .

Orden Ulvales

- *Blidingia marginata* (J. Agardh) P.J.L. Dangeard ex Bliding. Observada de febrero a abril. Se identificó como tal debido a la anchura del talo (ca. 200 μm) y al pequeño tamaño de sus células (6-8 μm) dispuestas en filas.

- *Ulva compressa* Linnaeus. Observada en primavera. Muy similar a *U. intestinalis* pero con el talo ramificado. Las células se disponen formando largas filas y los cloroplastos presentan forma de capuchón.

- *Ulva flexuosa* Wulfen. Encontrada mayoritariamente en invierno. Células rectangulares de ca. 26 x 32 μm . La presencia de esta especie se ha demostrado previamente en otras prospecciones en el litoral gaditano y en el saco interno de la bahía de Cádiz.

- *Ulva intestinalis* Linnaeus. Especie polimórfica que se encontró durante todo el año. La biomasa es máxima en los meses de invierno y mínima en los meses de verano, encontrándose sólo en zonas de penumbra. La especie es muy abundante en toda la bahía de Cádiz, especialmente en el saco interno y en los caños intermareales.

- *Ulva ohnoi* M. Hiraoka & S. Shimada. Especie exótica observada en mayo de 2019 pero con presencia probable más abundante en invierno, pues es una especie muy parecida a *U. rigida*. La muestra se ha identificado por el tamaño de las células (ca. 24 μm), pequeñas digitaciones en los márgenes y por la presencia de 1-3 pirenoides en las células.

- *Ulva prolifera* O.F. Müller. Individuos identificados en enero. Crece sola o como epífita en *Spartina maritima*, habiéndose encontrado ejemplares en el saco interno de la bahía gaditana que crecen sobre cuerdas e individuos de *Fucus vesiculosus*.

- *Ulva rigida* C. Agardh. Ejemplares encontrados durante todo el año. Los individuos de mayor tamaño se observan en los meses de invierno y primavera y los de menor tamaño en los meses de verano. En zonas esciáfilas como en la compuerta principal de la salina o a poca profundidad.

- *Ulva torta* (Mertens) Trevisan. Especie encontrada desde octubre a marzo. Su observación ratifica la primera cita de 2021 en la región sudatlántica de España. Se identificó como por sus pequeñas ramificaciones a modo de rizoides y por la medición del lumen. Las medidas medias de sus células fueron de 20,8 μm de largo y de 3 μm de ancho. El diámetro del lumen osciló entre 12 y 15 μm . La identificación se complementó con métodos moleculares, a partir de la ampliación parcial del gen cloroplastidial *rbcL*.

PHYLUM RHODOPHYTA (PLANTAE)

Orden Ceramiales

- *Bostrychia scorpioides* (Hudson) Montagne. Presente todo el año. Más abundante en invierno, al pie de plantas de salina (amarantáceas) en la marisma media y baja.

- *Carradoriella denudata* (Dillwyn) Savoie & G.W. Saunders. Abundante entre enero y abril. El corte transversal reveló el cladoma central rodeado de seis sifones.

- *Chondria capillaris* (Hudson) M.J. Wynne. Encontrada abundantemente en los caños entre diciembre y abril. Los cortes revelaron el eje principal rodeado de 6 células pericentrales.

Orden Erythropeltales

- *Erythrotrichia carnea* (Dillwyn) J. Agardh. Observada en octubre, epífita en *Chondracanthus teedei*.

Orden Gelidiales

- *Gelidium pusillum* (Stackhouse) Le Jolis. Observable en primavera, formando pequeños céspedes en las paredes esciáfilas de las compuertas.

Orden Gigartinales

- *Catenella caespitosa* (Withering) L.M. Irvine. Encontrada en febrero junto a *Gelidium pusillum*, formando pequeños céspedes en los muros de compuertas.

- *Chondracanthus teedei* (Mertens ex Roth) Kützing. Creciendo sobre sustrato duro en la base de las compuertas. Máxima biomasa en primavera. Cistocarpos fácilmente observables entre marzo y mayo.

Orden Gracilariales

- *Gracilaria gracilis* (Stackhouse) Steentoft, L.M. Irvine & Farnham. Muy parecida a ejemplares pequeños de *Gracilariopsis longissima*. Identificada mediante la amplificación parcial del gen rbcL.

- *Gracilariopsis longissima* (S.G. Gmelin) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham. Presente todo el año, creciendo sobre sustrato duro en lugares con fuerte corriente. Máxima biomasa en primavera, en la que puede alcanzar más de medio metro de largo. Cistocarpos fácilmente observables durante gran parte del año.

PHYLUM OCHROPHYTA (CROMISTA)

Orden Dictyotales

- *Rugulopteryx okamurae* (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim. E. Encontrada una vez en primavera flotando en los caños, probablemente arrastrada por la marea. Esta especie exótica invasora está presente cada vez con más frecuencia en toda la bahía.

Orden Ectocarpales

- *Asperococcus bullosus* J.V. Lamouroux. Encontrada una sola vez en febrero, flotante junto a la compuerta principal de la salina.

- *Ectocarpus siliculosus* (Dillwyn) Lyngbye. Ejemplares encontrados en marzo, epífita sobre *C. teedei* o epilítica.

- *Rosenvingeia intricata* (J. Agardh) Børgesen. Observada profusamente a finales de invierno y principios de la primavera a lo largo de los caños, tanto fijada al sustrato como libre. La observación confirma la presencia de la especie en la provincia gaditana, al haber

únicamente referencias de especímenes arrojados y deteriorados (Seoane-Camba, 1965) en playas de la ciudad de Cádiz.

Orden Fucales

- *Gongolaria gibraltarica* f. *lacunarum* Neiva & Serrao. Ejemplares flotantes encontrados fundamentalmente en primavera. Esta especie es muy habitual en el saco interno de la bahía de Cádiz. Especímenes de este taxón han sido previamente atribuido a la especie *G. barbata* f. *repens* (A.D. Zinoiva & Kalugina) Sadogurska en estudios llevados a cabo en el Sur de la península ibérica y norte de Marruecos (ej. Hernández et al. 2010, Bruno de Sousa et al. 2019). Su distribución parece estar restringida a ambientes estuáricos del sur de la península ibérica y norte de África por lo que podría tener un carácter endémico (Neiva et al. 2022).

Orden Vaucheriales

- *Vaucheria* sp. Ejemplares encontrados en febrero, formando tapetes en el borde de los caños. La identificación hasta nivel de especie no ha sido posible por la complejidad del género.

PHYLUM TRACHEOPHYTA (PLANTAE)

Orden Alismatales

- *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande. Distribuida a lo largo de los caños, sobre fondos blandos. Máxima biomasa en primavera. Se identificó por la forma arriñonada de las anteras y la anchura del limbo foliar, en torno a 0,65 mm.

- *Zostera noltei* Hornemann. Encontrada formando pequeños rodales en los alrededores de la salina, en esteros abiertos hacia la bahía con alta renovación del agua.

1.17 BIOMASA DE MACRÓFITOS MARINOS

La figura 6 muestra los valores de biomasa total obtenidos para los diferentes puntos de muestreo divididos por fecha de toma de muestras. En los meses de otoño

(noviembre-diciembre) se observaron valores medios de biomasa prácticamente nulos en las estaciones A, C y D, mientras que en la estación B las densidades medias fueron de 27 ± 9 g PS m⁻² (noviembre) y $135,8 \pm 10,5$ g PS m⁻² (diciembre). Durante estos meses se encontraron principalmente clorofíceas (*Cladophora liniformis*, *Ulva rigida*, *U. intestinalis*, *U. flexuosa* y *Chaetomorpha ligustica*) además de *Ruppia cirrhosa* en la estación D. En el mes de enero, se observó un incremento de la biomasa en todas las estaciones, con densidades que oscilaban entre $24,3 \pm 3,1$ g PS m⁻² (estación D) y $144,4 \pm 40,8$ g PS m⁻² (estación B). Durante todo el invierno, las clorofíceas representaron el mayor porcentaje de macrófitos, aunque también se observaron rodofíceas (*Gracilariopsis longissima*) y la angiosperma *R. cirrhosa*. En febrero y marzo la mayor densidad de biomasa se observó en la estación C, con valores medios de hasta $227,1 \pm 55,3$ g PS m⁻², siempre algo mayores que en la estación B. Durante la primavera la variación entre grupos de macrófitos marinos fue mayor que en invierno, encontrándose un mayor porcentaje de algas rojas (*G. longissima* en las estaciones A, C y D principalmente y *Chondria capillaris* en la estación B) junto con *Ruppia cirrhosa*. En una muestra del mes de abril se pudo encontrar *Gongolaria gibraltarica f. lacunarum* (Phaeophyceae) en la estación C ($10,2$ g PS m⁻²). En el mes de mayo, el máximo de biomasa se observó en la estación B, con valores de 180 ± 11 g PS m⁻² durante los dos días de muestreo. En las estaciones A y B los valores medios más altos de biomasa se observaron a finales de junio ($122,1 \pm 21,36$ g PS m⁻² y $273,7 \pm 21,5$ g PS m⁻², respectivamente), mientras que para las estaciones C y D las densidades más altas se observaron en el mes de abril y mayo respectivamente, para la estación C un valor de $200,9 \pm 18,6$ g PS m⁻² el 9 de abril y para la estación D un valor de $85,1 \pm 31,7$ g PS m⁻² el 6 de mayo. En estas dos estaciones las densidades se mantuvieron similares durante toda la primavera. Sin embargo, en las estaciones A y B se produjo una tendencia creciente desde el comienzo de la primavera hasta verano, destacando en concreto el crecimiento en biomasa de algas rojas y *R. cirrhosa*.

El análisis estadístico proporcionado por el ANOVA de un factor reveló diferencias altamente significativas de la densidad de biomasa total entre las estaciones de muestreo en todos los casos ($p < 0,003$). En los primeros meses se apreció una diferencia altamente significativa en la estación B frente a todas las demás, mientras que a partir de aparecer biomasa de rodofíceas y angiospermas en febrero los valores de densidad de las estaciones B y C no se diferenciaron significativamente entre sí, aunque sí con las estaciones A y D. En las dos últimas fechas de muestreo la situación volvió a ser similar a la de los primeros meses y se observó una diferencia altamente significativa entre las estaciones A, C y D con la estación B. Por otro lado, las estaciones A y D no presentaron diferencias significativas en ningún caso.

Figura 6. Densidad de biomasa en PS (media \pm EE) de las muestras de macrófitos marinos en la salina de La Esperanza. Las estaciones de muestreo se identifican con las letras A, B, C y D. Los grupos de macrófitos con las letras F (fanerógamas), P (feofíceas), R (rodofíceas) y C (clorofíceas) y sus colores representativos. Las letras minúsculas (a, b, c, ab, ac y bc) indican diferencias significativas entre estaciones de muestreo.

1.18 ANÁLISIS ESPACIOTEMPORAL DE LA BIOMASA DE MACRÓFITOS

La evolución temporal de la biomasa (Figura 7) mostró un crecimiento desde los meses de invierno hasta los meses de primavera, en los que se registraron los valores máximos en la mayoría de las estaciones. Se observaron densidades menores en las estaciones A y D, con comportamientos similares, frente a las estaciones B y C, que en algunas ocasiones también se diferenciaron entre sí, pero se comportaron de la misma forma al compararlas con las estaciones A y D.

Tras la transformación logarítmica de los valores de densidad de biomasa, el ANOVA mostró diferencias altamente significativas ($p < 0,003$) para los factores de estación y fecha y la interacción entre ambos. Es decir, la densidad de biomasa estuvo condicionada en parte por la estación de muestreo y a su vez por la fecha en la que se realizaron estos muestreos. Además, la variación por zonas depende en cierto modo de la fecha de muestreo debido a la interacción significativa del modelo ($p < 0,003$). El modelo explicó una proporción alta de la variabilidad de los datos ($R^2 = 93,3\%$) para las densidades de biomasa transformadas logarítmicamente. El análisis post hoc reveló que hay diferencias significativas entre todas las

Figura 7. Cambios temporales en la densidad de biomasa en PS (media \pm EE) de las muestras de macrófitos marinos en la salina La Esperanza. Las estaciones de muestreo se identifican con las letras A (verde oscuro), B (naranja), C (amarillo) y D (verde claro). Las diferentes fechas se indican con el código dd/mm/aa y los meses en el eje x.

estaciones excepto para la estación A y D ($p = 0,11$) teniendo en cuenta todas las fechas. De la misma forma, se analizó la diferencia entre fechas y se demostró una diferencia altamente significativa para el 18 de noviembre respecto a todas las demás fechas, y entre los muestreos de invierno y primavera (06/02 con 27/05). Sin embargo, otras comparaciones no fueron significativas, especialmente las de los meses consecutivos (04/03 - 06/02, $p = 0,15$) y durante los muestreos del comienzo y final de primavera (24/03 - 06/05, $p = 0,92$). Los análisis estadísticos mostraron que el mayor promedio de densidad de biomasa ocurrió en la estación B con una diferencia altamente significativa respecto a las demás, seguido de las estaciones C, D y A. Para las fechas, los promedios de densidades de biomasa más altos se dieron los días 26 de junio y 6 y 27 de mayo, mientras que otras fechas intermedias (09/04 y 24/03) mostraron densidades moderadamente altas. Finalmente, durante los meses de invierno se redujeron los valores de densidades de biomasa, y el 18 de noviembre los valores de biomasa fueron prácticamente despreciables. Se demostró una fuerte variación espaciotemporal, con un gradiente de mayor a menor densidad de primavera a otoño y de la estación B a la A. El análisis estadístico ART mostró resultados similares, con p -valores muy próximos. La comparación *post hoc* demostró las mismas diferencias significativas, aunque en este caso las estaciones B y C no mostraron diferencias significativas ($p = 0,15$) y también se encontró un p -valor más alto para las diferencias entre las estaciones A y D ($p = 0,94$). En el caso de las fechas, se observaron los mismos patrones de diferencia entre fechas separadas temporalmente.

1.19 ANÁLISIS DE GRUPOS PRINCIPALES DE MACRÓFITOS MARINOS

Los valores de densidad de biomasa por grupos de macrófitos marinos se separaron en cada estación para una más fácil identificación (Figura 8). Las especies de la división Chlorophyceae constituyeron la mayor parte de la densidad de la biomasa durante todo el

invierno y la mayor parte de la primavera. Sin embargo, en algunas estaciones (A-B) las rodofíceas presentaron densidades de biomasa mayores durante el final de primavera y el inicio de verano. Además, durante la primavera, en tres de las estaciones (A-B-D), *R. cirrhosa* también superó en biomasa a las especies de las dos divisiones de macroalgas anteriormente citadas. Respecto a las feofíceas, sólo se encontró una muestra con biomasa significativa en una única fecha en la estación C, por lo que se tomó la decisión de no tener en cuenta a este grupo en los análisis estadísticos.

El análisis estadístico PERMANOVA mostró diferencias claras en la composición de macrófitos marinos en función de la estación y la fecha. El coeficiente R^2 demostró que el 65 % de la variación de densidad en los diferentes grupos se explicó por los factores de estación,

Figura 8. Cambios temporales en la densidad de biomasa (media \pm EE) de los diferentes grupos de macrófitos marinos considerados en las 4 estaciones de muestreo. Las gráficas se ordenan por estaciones (A-D) de izquierda a derecha y arriba abajo. Los colores representan: clorofíceas (*Chlorophyceae*, verde), rodofíceas (*Rhodophyceae*, rojo), angiospermas marinas (*R. cirrhosa*, verde oscuro) y algas pardas (*Phaeophyceae*, punto de color marrón de la estación C).

fecha y su interacción. No se detectó heterogeneidad significativa de dispersión ($p = 0,31$) por lo que la diferencia observada fue atribuida a una variación estructural real. Los análisis de comparación demostraron diferencias muy significativas en los pares A-B, A-C, B-D y C-D ($p = 0,001$), y las diferencias también fueron significativas entre B y C, aunque con un p -valor menor (0,03). Por otra parte, no se encontraron diferencias significativas en el par de estaciones A-D ($p = 0,624$). Se encontraron de esa forma diferencias significativas entre las comunidades de macrófitos marinos para la mayoría de las estaciones.

El análisis de coordenadas principales (Figura 9) explicó en conjunto (dimensiones 2D: PCoA1 y PCoA2) un 45,5 % de la variabilidad total de los datos. La fecha tuvo un impacto importante en la composición de comunidades de macrófitos marinos con un gradiente temporal en distribución (Figura 9A), de forma que las fechas relacionadas con otoño e invierno se distribuyen en las partes inferior e izquierda de la gráfica y las fechas de la primavera en el lado derecho superior. Por otro lado, la figura 9B muestra la distribución de las estaciones de muestreo, con diferencias en las comunidades de la estación B y C, que formaron grupos distintos, aunque ligeramente superpuestos, mientras que A y D se superponen entre sí, lo que denota una comunidad similar, pero diferente de las anteriores. Ambas representaciones (Figura 9) mostraron la variabilidad entre grupos de estaciones. El espacio y el tiempo influyeron de forma simultánea en la composición de la comunidad. El análisis SIMPER (Similarity Percentage) permitió identificar las especies que más contribuyeron a estas diferencias. *Cladophora liniformis* fue significativa en los pares A_B, A_C, B_C y B_D siendo la que más contribuyó a estas diferencias. Por otro lado, *C. capillaris* diferenció principalmente a la estación B del resto, y en el caso del par A_C, esta última se diferenció gracias a *G. longissima* y *U. intestinalis*. Por otro lado, *R. cirrhosa* diferenció principalmente los meses de invierno de los de verano, mientras que *G. longissima* y *U. intestinalis* diferenciaron los meses de noviembre-enero respecto a mayo.

Figura 9. Gráfico de Análisis de Coordenadas Principales (PCoA), en a) según fechas (diagrama de color) e indicando la varianza explicada en ambos ejes, y b) según estaciones (colores y elipses).

1.20 ANÁLISIS DEL ESTADO ECOLÓGICO

El indicador MaQI para la estimación del estado ecológico de las aguas de la salina de La Esperanza sugirió una clase de estado ecológico “moderado”. Para ello, se tuvieron en cuenta todas las condiciones y variables encontradas en la zona de estudio:

- Sustrato blando de fondos someros.

- Presencia de angiospermas marinas en lechos desarrollados (*R. cirrhosa*) y de forma esporádica (rodiles de *Zostera noltii* en caños anexos).
- Crecimiento estacional de entre al menos 10 a 30 especies de macroalgas.
- Heterogeneidad de especies de macroalgas en toda la zona de estudio.
- Las rodofíceas no fueron un grupo claramente dominante frente a las clorofíceas, excepto por algunos momentos de primavera y en algunas estaciones determinadas.
- Presencia de al menos 3 especies sensibles en la propia salina (*Chondracanthus teedei*, *Cladophora liniformis*, *Chaetomorpha linum*) con un porcentaje de cobertura menor al 15 %.
- La aparición de *R. cirrhosa* tuvo un valor medio de cobertura <50 % (aunque en algunas ocasiones, especialmente en primavera, formó densos lechos desarrollados, con valores de cobertura superiores).

Opportunistic score 0		Indifferent score 1		Sensitive score 2		Ecological Status (EQR)	
		N°	%				
Any cover		>2	≥25%	0.85	1		0.85
			15-25%	0.65	0.75		
			≤15%	0.55	0.45		
Total cover ≤5%		2	-	0.45	0.35		0.85
Total cover >5%	Wet Abundance Rhodophyta > Chlorophyta	≤	-	0.35	0.55		
	Wet Abundance Chlorophyta > Rhodophyta			0.25	0.65		
Total cover ≤5%		1	-	0.15	0		
Total cover ≤5%		0	-	0	0		
Absent/Traces (<1%)		0	-	0	0		
<i>Ruppia cirrhosa, R. maritima, Zostera noltii</i>				<50%	50-75%	>75%	

Figura 10. Índice de Calidad de Macrófitos (MaQI) adaptado de la figura 5 para el caso de estudio.

El estado ecológico equivalente a estas condiciones se correspondía con un EQR de 0,55 en los dos sentidos de la tabla, equivalente a moderado (color amarillo) (Figura 10). De la misma forma, la metodología utilizada a través de la clave dicotómica también alcanzó la misma clasificación de estado ecológico.

1.21 CLAVE DICOTÓMICA PARA LA SALINA DE LA ESPERANZA

A partir de las observaciones obtenidas tanto en este trabajo como los anteriormente señalados para esta salina, se ha elaborado una clave dicotómica que servirá para la identificación de las especies por parte de gestores, científicos y aficionados a la ficología. Para facilitar la comprensión de la clave y su lenguaje técnico, se definen algunos conceptos en el glosario aportado en el anexo 1.

1.21.1 Clave de angiospermas y algas verdes de La Esperanza

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Talo con raíces, rizomas, hojas y flores (angiospermas marinas) | 2 |
| Organismo sin raíces ni flores (macroalgas) | 3 |
| | |
| 2. Hojas lineares, la mayoría obtusas, serradas en el ápice. Pedúnculo floral largo y algo espirado. Rizoma muy ramificado. Anteras reniformes | <i>Ruppia cirrhosa</i> |
| Hojas lineares con ápice generalmente emarginado. Pedúnculo floral muy corto y cilíndrico. Rizoma monopódico, con 1-4 raicillas individualizadas en cada nudo. Anteras fusiformes..... | <i>Zostera noltii</i> |
| 3. Talos macroscópicos..... | 4 |
| Talos microscópicos filamentosos, visibles como manchas verdosas sobre superficies duras o el sedimento en el supralitoral. Talos sin separación entre células (cenocitos) y con una gran vacuola..... | <i>Vaucheria</i> (Xantophyceae) |

4. Talos claramente filamentosos.....	5
Talos no claramente filamentosos, tubulares o membranosos.....	15
5. Filamentos simples o portando rizoides cortos y sin septos.....	6
Filamentos generalmente ramificados varias veces	11
6. Filamentos uniseriados en todo el talo, no ramificados u ocasionalmente con ramitas rizoidales muy cortas.....	7
Filamentos con partes biseriadas hacia la base y multiseriadas hacia arriba, sin ramitas rizoidales. Generalmente epífitos o epilíticos y en los bordes de los caños o cubriendo la base de las plantas. Talos generalmente recurvados, no ramificados. Células de hasta 10 µm de diámetro, claramente más pequeñas que en <i>Ulva</i> , con un pirenoide central prominente.....	<i>Blidingia marginata</i>
7. Filamentos generalmente con rizoides laterales a intervalos, de 30-35 µm de diámetro. Cloroplastos reticulares y parietales. Pirenoides lenticulares. Generalmente entrelazada con <i>Ulva torta</i> o <i>Chaetomorpha laetavirens</i>	<i>Rhizoclonium riparium</i>
Filamentos sin rizoides. Cloroplastos generalmente con más de un pirenoide	8
8. Cloroplastos sencillos, en forma de bandas o que cubren la mayor parte de la célula. Células con forma de barril, de menos de 26 µm de diámetro. Generalmente 1 solo pirenoide. Manchas algales algo viscosas y uniespecíficas, a veces epífitas.....	<i>Ulothrix implexa</i>
Cloroplastos perforados, con apariencia reticular.....	9
9. Filamentos generalmente de menos de 30 µm de diámetro.....	<i>Rhizoclonium riparium</i> (arriba)
Filamentos flotantes, formando marañas entrelazadas, de más de 30 µm de diámetro, generalmente ásperos al tacto.....	10

- 10.** Células 1-4 veces más largas que anchas, filamentos entre 40-80 μm de diámetro, sin constricciones en los septos, generalmente enmarañados entre otras algas..... *Caetomorpha ligustica*
- Células 1-2 veces más largas que anchas, filamentos entre 300-700 μm de diámetro, a veces constreñidos en los septos. Tacto claramente áspero..... *Caetomorpha linum*
- 11.** Filamentos divididos en células a través de paredes transversales muy evidentes. Células multinucleadas, ramificación regular o irregular, con una o varias ramitas (hasta 6) saliendo distalmente de cada célula y frecuentemente disminuyendo en diámetro hacia el ápice. Sin ramitas rizoidales, excepto de forma ocasional en la base..... 12
- Filamentos no divididos en células distintas por paredes transversales, en forma de pluma, cespitosos, generalmente en las paredes de las compuertas. Ramitas dispuestas en un solo plano..... *Bryopsis plumosa*
- 12.** Talos fijos al sustrato por varios sitios o libres, formando matitas, bolas o mechones, compuestos de filamentos enmarañados..... 13
- Talos formando penachitos erectos, gregarios o solitarios o gregarios. Cada planta está fijada al sustrato por un solo punto..... 14
- 13.** Talo formando mechones débilmente fijados al sustrato por rizoides que surgen de las partes basales de las células. Células apicales 5-20 veces más largas que anchas. Ramitas laterales incipientes a menudo sin mostrar la pared celular en la base..... *Cladophora coelothrix*

Talos generalmente sin fijación rizoidal, flotantes o depositados sobre el sedimento, enmarañados sobre *Ruppia* u otras algas o bien formando matas esponjosas con aspecto de fieltro. Filamentos escasamente ramificados. Células apicales menos de 4 veces más largas que anchas. Pared celular presente en la base de las ramitas laterales incipientes. Diámetro apical de las células entre 22-40 μm *Cladophora liniformis*

14. Talo compuesto de filamentos profusamente ramificados de manera adpresa ($<20^\circ$), de color verde oscuro, rígidos, con aspecto de escoba. Hasta 6 ramificaciones en una sola célula..... *Cladophora rupestris*

Talos de color verde claro u oscuro. Penachitos flexibles, con menos de 6 ramificaciones por célula y ángulos de ramificación generalmente $> 45^\circ$. Ramitas de último orden organizadas de modo acrópeto, a menudo curvadas. Diámetro de las células apicales entre 35-45 μm (color pálido en zonas soleadas) o entre 80-110 μm (verde oscuro, en zonas esciáfilas)..... *Cladophora laetavirens*

15. Filamentos laminares, distromáticos. Células de más de 15 μm de diámetro, dispuestas irregularmente o en filas longitudinales16

Filamentos tubulares, monostromáticos.....18

16. Cloroplastos parietales o relleno de las células, con más de 1 pirenoide en algunas células de la parte basal17

Láminas firmes, no rompibles con facilidad. Células dispuestas irregularmente o en fila curvadas, poligonales o rectangulares. Dientes marginales muy evidentes, al menos en los especímenes más jóvenes y hacia la base. Ejemplares adultos con múltiples pirenoides (2-7)*Ulva rigida*

17. Láminas frágilmente desgarrables. Células dispuestas irregularmente, poligonales o cuadrangulares. Dientes marginales pequeños y puntiagudos, 1 a 3 (típicamente 2) pirenoides por célula.....*Ulva ohnoi*
- Células dispuestas en filas cortas o sin ningún orden particular. Cloroplastos en forma de capucha y con un único pirenoide.....*Ulva compressa*
18. Filamentos ramificados o no, flotantes o no. Pueden surgir inicialmente por un filamento uniseriado fijado al sustrato por rizoides. Células de más de 15 μm de diámetro, dispuestas irregularmente o en filas longitudinales..... 19
- Filamentos no ramificados, biseriados en la base y multiseriados hacia arriba..... *Blidingia marginata* (arriba)
19. Talos tubulares no ramificados..... 20
- Talos tubulares ramificados 22
20. Tubos filiformes, enmarañados, de menos de 50 μm de diámetro en todo su recorrido, generalmente sobre el fango, con entre 3 y hasta 12 filas de células. Generalmente con un solo pirenoide *Ulva torta*
- Tubos de más de 100 μm de ancho 21
21. Tubos cilíndricos o comprimidos en sección transversal, inflados en parte. Plastos apicales en forma de capucha *Ulva intestinalis*
- Tubos comprimidos, no inflados. Células en filas cortas o sin disposición particular. Plástidos en forma de capucha en el extremo apical de la célula *Ulva compressa*
22. Células desorganizadas *Ulva intestinalis*
(arriba)
- Células dispuestas en filas largas o cortas 23

23. Plástidos rellenando la célula o formando un cilindro parietal abierto, células en filas longitudinales y transversales largas 24
 Plástidos en forma de capuchón. Células dispuestas en filas cortas (raramente en filas largas) *Ulva compressa* (arriba)
24. Células de hasta 20 µm de largo con plástidos rellenando toda la célula y 1 pirenoide *Ulva prolifera*
 Células entre 20-50 µm de largo. Plástidos formando un cilindro abierto, típicamente con 2 pirenoides. Células dispuestas en filas longitudinales y transversales largas. Ramificaciones con el extremo uniseriado *Ulva flexuosa*

1.21.2 Clave de algas rojas de La Esperanza

1. Talos macroscópicos2
 Talos microscópicos con filamentos simples, no ramificados, inicialmente uniseriados y posteriormente con más filas de células. Epífita de algas como *Chondracanthus teedei*..... *Erythrotrichia carnea*
2. Talos cespitosos3
 Talos no cespitosos4
3. Talos con constricciones regulares diminutos en zonas esciáfilas (muros de compuertas), con constricciones regulares. Ramitas decumbentes frecuentes. Color rojo oscuro..... *Catenella caespitosa*
 Talos sin constricciones regulares, diminutos en zonas esciáfilas (muros de compuertas). Filamentos cilíndricos o comprimidos, ensanchados en algunos puntos. Color rojo oscuro..... *Gelidium pusillum*

4. Algas en el borde o fuera de los caños, en la base de plantas de marisma. Ápices del eje y ramas enrolladas en espiral. Color rojo oscuro *Bostrychia scorpioides*
Algas fijas a un sustrato o dentro de los caños5
5. Talos muy frágiles con apariencia de bola flotante dentro de los caños, de color pardo por fuera y rojo en el interior. En corte transversal, eje principal rodeado de 5 células pericentrales *Chondria capillaris*
Talos de otra forma6
6. Talos sifonados, formando penachos decumbentes en zonas de compuerta, muy ramificados de color rojo oscuro, ramificación pseudodicotómica. En corte transversal, eje con 5,7 células periaxiales..... *Carradoriella denudata*
Talos no sifonados7
7. Talos cartilagosos con ramificación pinnada y aspecto de matita, de color rojo o verdoso. Eje principal comprimido. Ramitas de último orden acabadas en espinitas. En zonas de compuerta con mucho flujo..... *Chondracantus teedei*
Talos cartilagosos cilíndricos sin ramificación pinnada 8
8. Talos muy largos y escasamente ramificados, con morfología de hilos continuos, alargados y delgados. Color de pardo a rojo intenso. Cistocarpos muy evidentes en gametofitos femeninos fertilizados.....*Gracilariopsis longissima*
Talos de color púrpura apagado con apariencia de matas que surgen de un pie discoidal pequeño, carnosos y perennes. Ramificación muy irregular, escasa o profusa, ramas de hasta 2 mm de diámetro, ápices puntiagudos.....*Gracilaria gracilis**

**Gracilaria gracilis* puede confundirse con otras especies del género (*G. bursa-pastoris*, *G. dura*, *G. armata*) por lo que se requiere una observación minuciosa y un análisis molecular para confirmar las especies.

1.21.3 Clave de feofíceas de la salina de La Esperanza

1. Talos filamentosos, uniseriados, heterotricos y muy ramificados, generalmente epifíticos. Esporangios pluriloculares generalmente visibles *Ectocarpus siliculosus*
Talos claramente macroscópicos2

2. Talos ramificados3
Talos no ramificados. Talo parcialmente curtido o cartilaginoso pero delicado, inflado y bulboso. Anchura irregular, color marrón claro *Asperococcus bullosus* (muy rara)

3. Talo cilíndrico y flotante, parenquimatoso, coriáceo y muy ramificado, con aerocistes abundantes. Color marrón oscuro *Gongolaria gibraltarica f. lacunarum*
Talo tubular muy ramificado irregularmente, flotante, amarillento. Ramas frecuentemente comprimidas. Olor característico como a aguas estancadas. Se encuentra en los meses de abril-mayo *Rosenvingea intricata*
Talo aplanado, membranoso y delgado con ramificación dicotómica, frondes flabelados. Color marrón oscuro. Corte transversal con varias capas celulares en ambos extremos. Sabor picante muy persistente. Ocasional, invasora *Rugulopteryx okamurae*

5. DISCUSIÓN

Los ecosistemas de macrófitos marinos en fondos blandos, a pesar de su importancia ecológica y económica, son probablemente los menos reconocidos si se comparan con otros ecosistemas marinos (Corrigan *et al.*, 2025). Si se pretende una gestión y planificación efectiva hacia la conservación del océano, hay una importante brecha de conocimiento en cuestiones de diversidad, distribución y estado de las especies de macrófitos presentes en fondos blandos. Este estudio contribuye y amplía el conocimiento sobre estos fondos, analizando las características fisicoquímicas y caracterizando las especies presentes y su distribución en un caño mareal de la bahía de Cádiz. Además, la clasificación del estado ecológico mediante los macrófitos ha permitido destacar su efectivo papel como bioindicadores de la calidad ambiental.

Los resultados obtenidos muestran la evidencia de una dinámica espaciotemporal tanto en la densidad de biomasa total como en las comunidades ecológicas a lo largo del caño de la salina de La Esperanza. Estos cambios estacionales y de un lugar a otro pudieron venir debidos principalmente a cambios de las variables presentes en cada punto y en cada momento, como la temperatura, el pH, los nutrientes, el oxígeno disuelto, la corriente, entre otros. La condición global del estado ecológico de la zona de estudio se determinó como “moderada”, debido a estos cambios, a la presencia de especies sensibles y de rodales de angiospermas marinas.

Tras los resultados observados a lo largo de este trabajo, la discusión se centra en las diferencias encontradas entre las variables fisicoquímicas, la densidad de biomasa y la comunidad de macrófitos marinos a nivel espacial y temporal, y por otra parte, como este estudio ha contribuido al uso de los macrófitos marinos como Elementos de Calidad

Biológica (BQEs) y al conocimiento general de las macroalgas con una clave dicotómica de la zona de estudio.

1.22 VARIACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICOQUÍMICAS

Las variables físicoquímicas (temperatura, pH, oxígeno disuelto y salinidad) no presentaron diferencias significativas entre las estaciones de muestreo, pero no se estudiaron en un largo intervalo temporal. Los valores se midieron a finales de mayo y principios de junio con la salina en funcionamiento, por lo que puede que la variabilidad entre estaciones fuera menor por la evaporación y la subida de la temperatura. A pesar de ello, sería necesaria la toma de valores en el período otoño-verano, para analizar las diferencias espaciales y temporales, al mismo tiempo que se tomaron los valores de densidad de biomasa, y en el mismo momento entre estaciones. Para ello sería necesario el empleo de sondas multiparamétricas con registro de datos que pudieran realizar mediciones en continuo. Tampoco se analizaron valores de corriente, sólidos en suspensión (SS) o nutrientes (nitratos, nitritos, amonios y fosfatos) tal y como en un estudio anterior (Bermejo *et al.*, 2019). En dicho trabajo se tomaron datos cada semana durante un largo período, por lo que en este caso sí se obtuvo el rango de variables y se pudo relacionar con el crecimiento de dos especies de macroalgas, con un rango más amplio entre invierno y primavera. A pesar de ello, los valores medios sí fueron similares en ambos estudios al finalizar la primavera, con los valores de oxígeno disuelto superiores en el estudio actual, indicando probablemente una mayor tasa de fotosíntesis. Otro estudio realizado en la misma salina (Sánchez-García *et al.*, 2024) también mostró rangos similares de temperatura y salinidad en verano, demostrando que estas dos variables son superiores en la salina tradicional respecto a los valores generales de la bahía. Estas dos variables tuvieron una fuerte relación entre sí y con el factor de estacionalidad, por lo que pueden relacionarse a su vez con los valores de densidad de biomasa para cada

momento del año. Por otra parte, los valores de pH y oxígeno disuelto presentaron mayores fluctuaciones al compararse con el estudio de Sánchez-García *et al.*, (2024), probablemente relacionados con la actividad fotosintética de ese año. Según Duarte *et al.*, (1990) los valores de oxígeno disuelto y pH están en parte condicionados por los macrófitos marinos e influyen a su vez sobre ellos, de tal forma que la actividad fotosintética del fondo provoca un aumento de O₂ debido a la poca profundidad de estos ecosistemas combinado con su alta productividad. En la salina de la Esperanza se encontraron mayormente macrófitos marinos sumergidos y en menos ocasiones flotantes, por lo que es altamente probable que los valores elevados de O.D. (>200 %) y pH (8,9) que se midieron estuvieran relacionados con la alta tasa fotosintética de los macrófitos sumergidos (especialmente de *R. cirrhosa*).

Respecto a las variables fisicoquímicas limitantes, en un experimento de laboratorio realizado por Choi *et al.*, (2006), se demostró que algunas especies de rodofíceas como *G. longissima* tienen un crecimiento máximo a una temperatura de 30 °C y una salinidad de 25 PSU, lo que puede explicar el crecimiento durante los meses de abril-mayo y su reducción más tarde. Los altos valores de salinidad observados en el área de estudio sugieren que algunas especies estenohalinas pueden aparecer con menor densidad, esporádicamente o no aparecer, de forma que las clorofíceas alcancen un mayor porcentaje de cobertura. Finalmente, al igual que mencionaban Bermejo *et al.*, (2019), las variables fisicoquímicas limitantes en una salina parecen ser la temperatura y la salinidad, mientras que en otras especies se suma la corriente. Estas tres variables pueden favorecer o limitar a su vez la adquisición de nutrientes por parte de las macroalgas. Los resultados de este estudio mostraron la elevada variabilidad espacial y temporal de las variables fisicoquímicas, no únicamente en un rango anual, sino en cambios producidos diariamente debido a la radiación o la entrada y salida de agua de marea, entre otras. Se encontraron resultados similares para otros estudios de ecosistemas costeros como salinas, lagunas y caños mareales (Peruzzi *et al.*,

2011; Christia *et al.*, 2018), en los que este amplio rango de valores se repetía, dificultando las mediciones, la interpretación, y más específicamente, relacionar las principales variables fisicoquímicas con la comunidad de macrófitos marinos y determinar cuáles fueron en cada caso los factores limitantes. A pesar de ello, el factor salinidad se identificó en todos los casos como una variable que se relaciona con los cambios de comunidades de macrófitos y su biomasa. En próximos estudios se podrían realizar mediciones de estas variables a una escala menor, una vez conocidas las comunidades de macrófitos, para relacionar los valores máximos y mínimos de densidad para cada especie y de esa forma las condiciones favorables para el crecimiento de la biomasa. El conocimiento sobre los rangos de las variables fisicoquímicas estudiadas en los que las comunidades de macrófitos marinos se desarrollan permite entender los patrones ecológicos de distribución y crecimiento en ecosistemas costeros de fondos blandos. A su vez, ofrece una base práctica a los gestores de ecosistemas salinos y otros ambientes someros modificados para poder realizar cambios en la planificación y favorecer el desarrollo de determinadas especies, su productividad y resiliencia frente a perturbaciones. En el estudio de Fernández *et al.*, (2005) se evaluaron las tasas fotosintéticas de *Halophila spp.* para diferentes condiciones de temperatura, salinidad y pH, de forma que conocer los umbrales de estas variables puede dar paso a una gestión activa basada en estrategias de manejo que conserven especies endémicas como esta, eviten la entrada de especies alóctonas o aumenten la cobertura de fondos blandos con especies sensibles y angiospermas marinas.

1.23 ESPECIES DE MACRÓFITOS MARINOS EN LA SALINA DE LA ESPERANZA

La mayoría de las especies de macrófitos encontrados fueron algas del phylum Chlorophyta, con el género *Ulva* como el más representativo (7 especies). La dominancia de algas verdes se ha observado en ecosistemas costeros de fondos blandos (ej. Pihl *et al.*, 1996,

Bohorquez *et al.*, 2013) debido, entre otras causas, a su carácter eurihalino o a su alta relación superficie: volumen, lo que permite una alta tasa de crecimiento en comparación con especies propias de estadios sucesionales más maduros.

De entre las especies descritas destaca *Ulva torta*, primera cita para la demarcación suratlántica (Hernández *et al.*, 2021), la abundante presencia primaveral algunos años de *Rosenvingea intricata*, confirmación de una cita previa como material arrojado (Seoane-Camba, 1965), la invasora *Rugulopteryx okamurae*, que lamentablemente está aumentando su distribución por toda la bahía de Cádiz, *Asperococcus bullosus*, que confirma su presencia en Cádiz tras las observaciones de Bornet (1892). De esta especie lamentablemente no se conserva ningún pliego, sino sólo la fotografía que acompaña el anexo de las especies de algas pardas. Además de *R. okamurae*, se encontró profusamente otra especie de macroalga exótica (*Ulva ohnoi*), cuya confirmación se basa en observaciones tanto morfológicas como moleculares (Tapia-Paniagua *et al.*, 2019).

Además de la presencia de dos angiospermas (*Ruppia cirrhosa* y *Zostera noltei*; ésta en unos caños anexos a la salina), la flora ficológica de la salina de La Esperanza se complementa con la presencia de una comunidad de cianobacterias poco estudiada, en la que se han identificado especies como *Coleofasciculus chthonoplastes*, *Oscillatoria spp.* o *Arthrospira sp.* (Gerich, 2021) y una rica comunidad de microalgas como *Melosira sp.* *Cylindrotheca sp.* *Dunaliella spp.* o *Tetraselmis marina* (Palazón, 2020; Gerich, 2021). Esta comunidad de productores primarios genera una alta producción que abastece a la compleja comunidad faunística de las salinas, bien por consumo directo de la biomasa viva como a través de la vía detrítica.

1.24 VARIACIÓN ESPACIOTEMPORAL DE LA DENSIDAD DE BIOMASA Y LAS COMUNIDADES DE MACRÓFITOS

Los resultados demostraron una variación espacial entre estaciones (excepto A-D) de forma independiente de la fecha en la que se tomaron los valores. Se encontró también una variación espacial y temporal en la densidad de biomasa, y los análisis estadísticos reflejaron la interacción entre estos dos factores. Los resultados también permitieron encontrar una variación en las comunidades a nivel espacial, de forma que algunas especies solo aparecían en una estación concreta, mientras que otras aparecían en todas las estaciones, pero con una densidad de biomasa diferente entre sí.

Respecto a los valores de densidad de biomasa, los resultados superaron a los de otro estudio situado en fondo blando somero con unas características muy similares (Solgaard *et al.*, 2010). En este se encontraron valores de media de 36,5 g PS/m², inferiores a la salina de La Esperanza (75,67 g PS/m²), y valores máximos de alrededor de 55 g PS/m² frente a densidades de biomasa de hasta 250 g PS/m² encontrados en primavera en el presente estudio, por lo que la productividad fue siempre superior. Estos valores pudieron relacionarse con las condiciones de los caños mareales, que tenían protección frente a las altas corrientes, entrada de nutrientes continua, y un sustrato inferior constituido por bivalvos que favorecía la fijación de las macroalgas, dando lugar a su estabilización y rápido crecimiento. Si se comparan los valores con otro estudio realizado por Duarte *et al.*, (1990) situado en la marisma de Doñana, en la que se dan similitudes tanto de variables fisicoquímicas como de hidrología por el sistema de caños mareales, los valores son muy similares, situándose en el rango 150 a 591 g PF/m² frente a un valor medio en el presente estudio de aproximadamente 320 g PF/m² para los meses de mayor productividad (primavera). Existe de esa forma una estrecha relación entre el aumento de la densidad de biomasa y la existencia de estos canales poco profundos y resguardados del viento y el oleaje, siendo los resultados mayores a los de otros ecosistemas

costeros templados. Si se compara con otro estudio realizado en la misma salina (Salas, 2022) las especies recolectadas para medir los valores de densidad de biomasa coincidieron en su mayoría, excepto por dos (*Cladophora coelothrix* y *Rhizoclonium riparium*) que, aunque se identificaron, no fueron parte de los valores del presente estudio. Por otro lado, los valores en el anterior oscilaron en el rango 0,2-1,3 g PS/m² (fanerógamas marinas) y 0,4-0,7 g PS/m² (macroalgas), de forma que el valor máximo encontrado para los macrófitos marinos no alcanzó los 2 g PS/m². Estos valores coincidieron únicamente con las densidades de biomasa obtenidas en el final del otoño, pero en primavera y verano se multiplicaron por 100, encontrando valores de densidad de biomasa total en torno a 200 g PS/m². Aunque no se reconocieron los puntos del muestreo, el estudio de Salas especifica que los datos fueron relativos a los evaporadores, por lo que es posible que en esa zona la biomasa de macrófitos marinos se redujera al mínimo por factores limitantes, dando lugar a las altas diferencias entre ambos estudios, a pesar de encontrar especies similares. En resumen, los caños mareales parecen generar ciertas condiciones favorables que suponen un aumento en la densidad de biomasa de ciertas especies al tener disponibilidad de sustrato y sujeción, protección frente a fenómenos costeros y disponibilidad de nutrientes, pero hay ciertos factores limitantes que pueden producir una regresión en los lechos de macrófitos marinos como son la salinidad y la temperatura, que en este caso oscilan hacia valores extremos de forma antrópica (control de compuertas en la salina) y no natural. Es posible que si se mantuvieran las compuertas abiertas durante un mayor período existiera un efecto positivo sobre los valores de densidad de biomasa en los meses de verano-otoño, pero también se produciría un cambio en la estructura de las comunidades a nivel espacial y temporal.

La importancia del seguimiento estacional radica en poder añadir al catálogo de especies algunas que en determinados meses son muy abundantes, como *Rosenvingea intricata* o *Ulva flexuosa*, mientras que en resto del año fueron inexistentes. Esta biomasa, al margen de su

servicio ecosistémico como hábitat para la fauna acuática, es importante como generador de carbono azul secuestrado en los sedimentos (Raven 2018), dada la existencia de una fracción refractaria de la biomasa (además de la fracción subterránea en *Ruppia cirrhosa* o *Zostera noltii*) y una fracción refractaria del carbono orgánico disuelto exudado por los macrófitos (Krause-Jensen y Duarte 2016).

Respecto a la estructura de la comunidad de macrófitos entre estaciones y a nivel temporal, hubo una diferencia clara. Sin embargo, esta diferencia no fue debida principalmente a la diversidad o el número de especies ya que en la mayoría de las estaciones y momentos del año las especies se repetían, sino que fue debido mayormente a las diferencias en abundancia de las distintas especies entre puntos espaciales y temporales. De la misma forma, los cambios estacionales también se apreciaron entre comunidades de macrófitos marinos, especialmente para las fanerógamas y las rodofíceas, que aparecían en momentos determinados del año, apreciándose una disminución en los valores de densidad de biomasa de las clorofíceas. Esta disminución pudo deberse a un desplazamiento de las anteriores sobre estas en un espacio muy limitado, o a que las variables fisicoquímicas fueran limitantes para los meses de primavera-verano. Los macrófitos, siendo sensibles a cambios ambientales, probablemente reflejan la heterogeneidad espacial y temporal de la salina de La Esperanza. De esa forma, se trató de un ecosistema que, aun contando con un número bajo de especies en comparación con otros estudios de ecosistemas costeros (Sfriso y Facca, 2010), presentó una comunidad diversa, con algunas especies sensibles (*C. teedei*, *C. liniformis* y *C. linum*), amplios lechos de *R. cirrhosa* y apariciones esporádicas de *Z. noltii* en caños mareales cercanos (con una mayor entrada de marea). Además, en otro estudio donde se identificaron especies en fondos no superiores a 1,5 m de profundidad (Solgaard *et al.*, 2010) sí coincidieron el bajo número de especies, de forma que para este estudio únicamente 13 especies constituían el 98% de la biomasa, y en la salina de La Esperanza alrededor de 10

especies se encontraban dentro de los cilindros lanzados para medir la biomasa, con un número total de especies según el listado de la salina de $n = 27$. En el estudio de Duarte *et al.*, (1990) también se encontró una riqueza de especies baja al compararse con otros sistemas acuáticos. Se explica de nuevo la posibilidad de que en un ambiente como la marisma o la salina los valores extremos debidos a las variables fluctuantes (de forma estacional e incluso diaria) pueden suponer un forzamiento que reduce la composición de especies, en concreto los dos factores limitantes de la salina parecen ser la salinidad y la temperatura.

1.25 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO

La comunidad de macrófitos marinos permitió clasificar por primera vez el estado ecológico de esta masa de agua como “moderado”, gracias al indicador biológico “composición y abundancia de otro tipo de flora acuática (macroalgas y angiospermas)” para aguas de transición (anexo V, 1.1.3 de la DMA; BOE, 2015), demostrando así su funcionalidad para la valoración de las aguas del saco interno de la bahía. El hecho de haber utilizado el conjunto de macroalgas y angiospermas marinas supone un valor más realista en la metodología del ecosistema si se compara con otros estudios de aguas de transición (Patricio *et al.*, 2007) en los que sólo se tienen en cuenta las macroalgas oportunistas. A pesar de ello, sería adecuado completar la información sobre el estado ecológico con otros BQEs como peces, macroinvertebrados bentónicos y fitoplancton para generar una clasificación sistemática final, además de acompañar con otros indicadores fisicoquímicos e hidromorfológicos para su correcta identificación.

Al evaluar el artículo de estado ecológico a través de una clave dicotómica (R-MAQI; Sfriso *et al.*, 2014) algunas de las descripciones podían alternar entre el estado moderado y bueno, lo que se pudo deber a que la clasificación desarrollada originalmente se adaptaba específicamente a las lagunas de Venecia. Se encontraron en la zona de estudio lechos de

Ruppia spp. bien organizados, ausencia de densidades de biomasa altas de ulváceas laminares y presencia elevada de ulváceas filamentosas y *C. linum*, más raramente biomasa de *Gracilaria spp.* y *Carradoriella spp.* Sin embargo, no se cumplieron otros criterios del estado ecológico bueno, como el de encontrar muchos taxones de macroalgas con un índice de calidad alto o que el número de rodofíceas superara al de clorofíceas. Esto puede deberse a varios factores, entre los que se considera que el número de taxones global para la salina de la Esperanza fue mucho menor, por lo que habría que adecuar la clasificación, o que las condiciones estacionales presentaron cambios muy elevados, siendo limitantes para algunas especies (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto). Como especifica Sfriso *et al.*, (2014), las angiospermas marinas desaparecen en ambientes con alta concentración de contaminantes y masas de agua con alta turbidez y anoxia, por lo que su presencia ya es un indicador de estado ecológico entre moderado y muy bueno, y en el caso de la zona de estudio se encontraron amplios lechos de *R. cirrhosa* y rodales de *Zostera noltii* en las inmediaciones (siempre en áreas más cercanas a la bahía y a la entrada de marea). Sin embargo, la variabilidad estacional elevada de algunos parámetros como la salinidad y el oxígeno puede reducir el estado ecológico, incluso en áreas donde no alcance la actividad humana. Al tratarse de un ecosistema modificado artificialmente donde algunas variables como la salinidad y la temperatura se elevan exponencialmente en determinados momentos del año, existen algunas especies de macrófitos marinos más sensibles que no se encuentran o cuya densidad de biomasa se reduce en determinados momentos del año, por lo que el número de especies encontrado siempre será menor, aunque la producción primaria se incremente por estas condiciones favorables.

La comparación con otras masas de agua de la provincia o incluso de la región del Atlántico resulta complicada, ya que el estado ecológico puede sufrir grandes cambios de un punto a otro al tratarse de una extensión de terreno menor, si se compara con zonas como

Santibañez (bahía de Cádiz; Hernández *et al.*, 2010; Brun *et al.*, 2015), donde aparecen manchas de *Z. marina* y una gran cantidad de rodofíceas, tratándose de una zona de alta biodiversidad, frente otras de la bahía muy modificadas. La evaluación de estado ecológico coincide con la descrita para las marismas de Cádiz y San Fernando respecto a indicadores biológicos, aunque en la última evaluación, los datos recogidos establecían el estado ecológico como “deficiente” tras utilizar un indicador para fitoplancton, a pesar de que el indicador de invertebrados bentónicos clasificó la masa de agua con un estado “bueno”. Respecto al estado químico y finalmente el estado global se definieron como “no alcanza el buen estado” y “peor que bueno”, haciéndose necesario un análisis más exhaustivo (Junta de Andalucía, 2023). De esa forma, la clasificación para toda la masa de agua de estado “deficiente” se debió principalmente a los indicadores químicos de nutrientes y cadmio, relacionado con la contaminación urbana, la insuficiente depuración de aguas y la contaminación agraria. El estudio de Sobrino (2023) acorde con el programa de seguimiento de la Junta de Andalucía analizó los indicadores biológicos basados en invertebrados bentónicos ITWf y BO2A en caños mareales de la bahía. Los caños más cercanos fueron los de la estación 795, 796 y en concreto la 798, cuyos resultados fueron el de estado ecológico “muy bueno” para el ITWf y “deficiente” para BO2A, situándose finalmente por debajo del buen estado. Estos resultados no afectarían de forma directa a la salina de La Esperanza, ya que es una zona que se encuentra resguardada de la contaminación de aguas residuales. Aun así, habría que realizar análisis que definieran el estado ecológico en su conjunto. No obstante, en ambas clasificaciones los indicadores clasificaron la masa de agua por debajo de bueno, por lo que se necesitaría un programa de medidas a implantar con el objetivo de alcanzar el buen estado para 2027, evaluando los resultados obtenidos. Además, el área de estudio se encuentra dentro de la Zona Vulnerable 26 (Puerto Real-Conil) por lo que al programa de vigilancia se suma otro programa de control de zonas protegidas (Sobrino,

2023). En resumen, la clasificación de esta masa de agua en la salina de la Esperanza como “moderada” refleja un equilibrio frágil entre presiones externas y la capacidad de resiliencia del ecosistema. La presencia de lechos de *R. cirrhosa* y la aparición de *Z. noltii* evidencia la existencia de hábitats funcionales y muy valiosos para la bahía de Cádiz. Por otra parte, los esteros se encuentran resguardados del exterior por su configuración, pero la entrada de marea (nutrientes, sedimento, configuración de hidromorfología) se produce desde una masa de agua mayor clasificada como “deficiente” en algunos de sus parámetros. Además, algunas variables fisicoquímicas operan cerca de los umbrales de tolerancia de algunas especies, lo que demuestra los resultados encontrados: un menor número de taxones, con una menor biodiversidad. Se trata de una clasificación muy útil porque puede resultar en una llamada a alcanzar el buen estado, integrando un buen número de indicadores, y en concreto utilizando otros indicadores biológicos que sean prácticos para las condiciones del ecosistema, como en el caso del índice MaQI en fondos someros blandos. Por último, algunas de las condiciones de mejora para el ecosistema consistirían en reducir las presiones humanas relativas a la depuración del agua y la actividad industrial, y realizar una gestión adaptativa de un ecosistema artificial como la salina. De esa forma se podría continuar con la conservación actual y a su vez recuperar algunas de las funciones ecológicas que ya se han perdido, alcanzándose tal y como está previsto en la DMA el buen estado ecológico para 2027 y restaurando ecosistemas de marismas y salinas para su uso.

1.26 IMPORTANCIA DE LA CLAVE DICOTÓMICA

La elaboración de una clave dicotómica como la desarrollada en este estudio, específica para la identificación de los macrófitos marinos de la salina, supone una herramienta de gran valor ecológico, educativo y de gestión (Randler, 2008; Vollbrecht *et al.*, 2013), precisamente en un espacio como el de la salina de La Esperanza donde ya se realizan otro tipo de

actividades educativas dentro de proyectos de investigación y educativos a nivel comunitario (Camilleri, 2015; Castro *et al.*, 2024). En el contexto de pérdida de los ecosistemas costeros, y en concreto de las salinas tradicionales por la subida del nivel del mar y la falta de mantenimiento, disponer de una guía accesible y rigurosa que permita a investigadores, profesionales y el público general reconocer la diversidad de macrófitos marinos es un paso esencial para la puesta en valor tanto del espacio como de las especies presentes. Por una parte, se trata de un primer paso para la ciudadanía a acercarse a este sector de la ciencia desconocido para la mayoría, y por otra parte fomenta la continuidad de estudios científicos al servir como una base para investigaciones ecológicas y de restauración. La ayuda a la identificación de especies permite además comprender la relación entre el espacio y su configuración con la comunidad biológica, de forma que conocer la salina y los procesos humanos que en ella se dan es la clave para desarrollar a su vez el conocimiento sobre las variables fisicoquímicas, las especies presentes y la relación entre estas dos, interpretando así los patrones de distribución y abundancia. Aunque esta clave tiene un componente más técnico, podría adaptarse en un futuro con fotografías, material ilustrado y diagramas. Tal y como han evidenciado diversos autores (Randler, 2008; Vollbrecht *et al.*, 2013), la implementación de este tipo de técnicas se presenta como un recurso eficaz que fomenta el aprendizaje y favorece la obtención de conocimiento en los sectores de población que potencialmente pueden visitar la salina, tales como alumnado, público infantil y población general.

La salina de la Esperanza, ubicada en un espacio natural protegido, resulta beneficiada por claves que pongan en valor su biodiversidad, por lo que suponen un papel importante en la conservación, además de ser un componente para la gestión y la divulgación científica de este espacio. Al poner un instrumento como este al servicio del público, técnicos del parque, educadores, promotores y ciudadanía pueden hacer uso de este para conocer el entorno,

creando una red de conocimiento y sensibilización. Supone de esta forma darles un valor biológico a comunidades cuyo estudio y protección ha pasado comúnmente desapercibido y poco tenido en cuenta en los planes de gestión del espacio. Existen numerosos estudios sobre las praderas de fanerógamas marinas del Parque Natural (*Zostera noltii* o *Cymodocea nodosa*) y se continúa su investigación con un gran interés por su conservación y restauración (Brun *et al.*, 2015), pero aún no existe un catálogo exhaustivo que describa las especies de macroalgas presentes en el Parque Natural Bahía de Cádiz (Hernández *et al.*, 2010). Por todo esto, la clave dicotómica elaborada en el presente estudio pretende ser el primer paso hacia una caracterización más detallada y completa de la diversidad de macroalgas de fondos blandos en la bahía, impulsando nuevas líneas de investigación de cartografía, seguimiento ecológico y restauración. Además, también plantea dar un valor educativo más a los ecosistemas salinos como laboratorios naturales, para así favorecer su mantenimiento y restauración ya que se tratan de lugares con un gran patrimonio no sólo ecológico, sino también cultural y social. Las salinas son las protagonistas de este espacio protegido en Cádiz y su entorno, ya que forman la mayor parte de la extensión del parque, por lo que deberían buscarse alternativas para revalorizar sus productos y los macrófitos marinos podrían convertirse en una de ellas.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Afonso, J., y Sansón, M. (1999). *Algas, hongos y fanerógamas marinas de las Islas Canarias: Clave analítica*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Laguna.
- Alonso, C., Gracia, F., y Ménanteau, L. (2003). Las salinas de la bahía de Cádiz durante la antigüedad: Visión geoarqueológica de un problema histórico. *Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*, 12, 317-332.
- Alonso, C., Menanteau, L., Navarro, M., Mille, S., y Gracia, F. (2001). Antropización histórica de un espacio natural. Las salinas de la Bahía de Cádiz. *Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 35, 172-185.
- Appeltans, W., Ahyong, S., Anderson, G., Angel, M., Artois, T., Bailly, N., Bamber, R., Barber, A., Bartsch, I., Berta, A., Blazewicz-Paszkowycz, M., Bock, P., Boxshall, G., Boyko, C., Nunes, S., Bray, R., Bruce, N., Cairns, S., Chan, T., y Cheng, L. (2012). The Magnitude of Global Marine Species Diversity. *Current Biology*, 22, 2189-2202.
- Barragán, J.M. (1996). Informe general. Conclusiones y sugerencias. En Barragán, J.M. (Coord.), *Estudios para la ordenación, planificación y gestión integradas de las zonas húmedas de la bahía de Cádiz* (pp. 11-118). Oikos-Tau y Universidad de Cádiz.
- Belghit, I., Rasinger, J., Heesch, S., Biancarosa, I., Liland, N., Torstensen, B., Waagbo, R., Lock, E.J. y Bruckner, C. (2017). In-depth metabolic profiling of marine macroalgae confirms strong biochemical differences between brown, red and green algae. *Algal Research*, 26, 240-249.
- Bermejo, R., Macías, M., Cara, C., Sánchez-García, J., y Hernández, I. (2019). Culture of *Chondracanthus teedei* and *Gracilariopsis longissima* in a traditional salina from southern Spain. *Journal of Applied Phycology*, 31, 561-573.

- Bermejo, R., Vergara, J.J., y Hernández, I. (2012). Application and reassessment of the reduced species list index for macroalgae to assess the ecological status under the Water Framework Directive in the Atlantic coast of Southern Spain. *Ecological Indicators*, 12, 46-57.
- Bohórquez, J., Papaspyrou, S., Yúfera, M., van Bergeijk, S.A., García-Robledo, E., Jiménez-Arias, J.L., Bright, M., y Corzo, A. (2013). Effects of green microalgal blooms on the meiofauna community structure in the Bay of Cadiz. *Marine Pollution Bulletin*, 70, 10-17.
- Bouchet, P., Decock, W., Lonneville, B., Vanhoorne, B., y Vandepitte, L. (2023). Marine biodiversity discovery: the metrics of new species descriptions. *Frontiers in Marine Science*, 10, 929989
- Briggs, J. (1994). Species diversity: Land and sea compared. *Systematic Biology*, 43, 130-135.
- Brodie, J., Maggs, C. y John, D.M. (2007). *Green Seaweeds of Britain and Ireland*. British Phycological Society, London, 242 pp.
- Brun, F., Vergara, J.J., Pérez-Lloréns, J., Ramírez, C., Morris, E., Peralta, G., y Hernández, I. (2015). Diversidad de angiospermas marinas en la bahía de Cádiz: redescubriendo a *Zostera marina*. *Chronica naturae*, 5, 45-56.
- Bruno de Sousa, C., Cox, C.J., Brito, L., Pavao, M.M., Pereira, H., Ferreira A., Ginja, C., Campino, L., Bermejo, R., Parente, M., y Varela, J. (2019). Improved phylogeny of brown algae *Cystoseira* (Fucales) from the Atlantic-Mediterranean region based on mitochondrial sequences. *PLoS ONE* 14: e0210143.
- Camilleri, S. (2015). *Integrated assessment for decision and management support within the Bahía de Cádiz Nature Park (Spain)*. Tesis doctoral, Universidad de Cádiz.

- Castro, M., De la Cruz, A., Martin-Sanjuan, N., y Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15, 100158.
- Census of Marine Life (2011). *Resultados científicos para respaldar el uso sostenible y la conservación de la vida marina: resumen del censo de vida marina para gerentes ambientales*.
- Choi, H., Kim, Y., Kim, J., Lee, S., Parl, E., Ryu, J., y Nam, K. (2006). Effects of temperature and salinity on the growth of *Gracilaria verrucosa* and *G. chorda*, with the Potential for mariculture in Korea. *Journal of Applied Phycology*, 18, 269–277.
- Christia, C., Giordani, G., y Papastergiadou, E. (2018). Environmental variability and macrophyte assemblages in coastal lagoon types of Western Greece (Mediterranean Sea). *Water*, 10, 151.
- Coffer, M., Graybill, D., Whitman, P., Schaeffer, B., Salls, W., Zimmerman, R., Hill, V., Lebrasse, M., Li, J., Keith, D., Kaldy, J., Colarusso, P., Raulerson, G., Ward, D., y Kenworthy, W. (2023). Providing a framework for seagrass mapping in United States coastal ecosystems using high spatial resolution satellite imagery. *Journal of Environmental Management*, 337, 117669.
- Cormaci, M., Furnari, G., y Alongi, G. (2014). Marine benthic flora of the Mediterranean Sea: Chlorophyta. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Catania*, 47, 11-436.
- Corrigan, S., Cottier-Cook, E.J., Lim, P.E., y Brodie, J. (2025). *The state of the world's seaweeds*. Natural History Museum.
- Costello, M., Basher, Z., McLeod, L., Asaad, I., Claus, S., Vandepitte, L., Yasuhara, M., Gislason, H., Edwards, M., Appeltans, W., Enevoldsen, H., Miloslavich, P., Monte, S., Sousa Pinto, I., Obura, D., Bates, A., Costello, M., Basher, Á., McLeod, Á., y Gislason,

- H. (2017). Methods for the study of marine biodiversity. En M. Walters, y R. Scholes (Eds.), *The GEO Handbook on Biodiversity Observation Networks*, pp. 129-163.
- Delwiche, C. (2007). Algae in the warp and weave of life: bound by plastids. En J. Brodie, y J. Lewis (Eds.), *Unravelling the algae: the past, present and future of algal systematics*, pp. 7-20. CRC Press.
- Dias, M., Granadeiro, J., y Palmeirim, J. (2009). African ricefields as alternative feeding habitats for wintering shorebirds: An application of stable isotopes. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 84, 554-560.
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, nº 327, de 22 de diciembre de 2000, 1-73.
- Duarte, C., Montes, C., Agusti, S., Martino, P., Bernués, M., y Kalfit, J. (1990). Biomasa de macrófitos acuáticos en la marisma del Parque Nacional de Doñana (SW España): Importancia y factores ambientales que controlan su distribución. *Limnetica*, 6, 1-12.
- Esteves, F., Caliman, A., Santangelo, J., Guariento, R., Farjalla, V., y Bozelli, R. (2008). Neotropical coastal lagoons: an appraisal of their biodiversity, functioning, threats and conservation management. *Brazilian Journal of Biology*, 68, 967-981.
- Fernández, Y., Durako, M., y Sánchez, J.L. (2005). Effects of salinity and possible interactions with temperature and pH on growth and photosynthesis of *Halophila johnsonii* Eiseman. *Marine Biology*, 148, 251-260.
- Fletcher, R. (2024). *Brown Seaweeds (Phaeophyceae) of Britain and Ireland*, Pelagic Publishing, 888 pp.
- Fraschetti, S., Guarnieri, G., Bevilacqua, S., Terlizzi, A., Claudet, J., Fulvio, G., y Boero, F. (2011). Conservation of Mediterranean habitats and biodiversity countdowns: what

- information do we really need? *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 21, 299-306.
- Gerich, R. (2021). *Contribución al conocimiento de las especies de macroalgas de la salina de La Esperanza (Puerto Real)*. Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Cádiz.
- Gracia, F., Alonso, C., y Abarca, J. (2017). Geomorphology and historical evolution of salt exploitations in salt marshes. Examples from the bay of Cádiz. *Cuaternario y Geomorfología*, 31, 45-72.
- Guinda, X., Juanes, J.A., y Puente, A. (2014). The Quality of Rocky Bottoms index (CFR): a validated method for the assessment of macroalgae according to the European Water Framework Directive. *Marine Environmental Research Journal*, 102, 3-10.
- Guiry, M.D. (2024). How many species of algae are there? A reprise. Four kingdoms, 14 phyla, 63 classes and still growing. *Journal of Phycology*, 60, 214-228.
- Guiry, M., y Guiry, G. (2017). *Algae Base. World-Wide Electronic Publication*. National University of Ireland, Galway. <http://www.algaebase.org>.
- Hernández, I., Bermejo, R., Pérez-Lloréns, J.L., y Vergara, J.J. (2010). Contribución al conocimiento de los macrófitos marinos del saco interno y caños adyacentes de la bahía de Cádiz. *Boletín de la Sociedad Española de Ficología*, 43, 11-16.
- Hernández, I., Gerich, R., y Bermejo, R. (2022). Contribución al conocimiento de las macroalgas de los esteros y salinas de la bahía de Cádiz: el caso de la salina de La Esperanza. *Boletín de la Sociedad Española de Ficología*, 58, 54-66.
- Hernández, I., Gerich, R.L., y Carmona, L. (2021). Primera cita de *Ulva torta* (Mertens) Trevisan 1842 (Chlorophyta: Ulvaceae) en la provincia de Cádiz, España. *Revista de la Sociedad Gaditana de Historia Natural*, 15, 5-9.
- Hueso-Kortekaas, K., e Iranzo-García, E. (2022). Salinas and “saltscapes” as a geological heritage with a strong potential for tourism and geoeducation. *Geosciences*, 12, 141.

- Instituto Geográfico Nacional (IGN) (2016). *Ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)*. Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
- Irvine, L., y Chamberlain, Y. (1994). *Seaweeds of the British Isles*. Natural History Museum.
- John, D. (2003). Filamentous and Plantlike Green Algae. En D. Wehr, y R. Sheath (Eds.), *Freshwater Algae of North America Ecology and Classification*, pp. 311-352.
- Junta de Andalucía (2012). Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, nº 200, 11 de octubre de 2012.
- Junta de Andalucía (2023). Apéndice I.2: Fichas de masas de agua muy modificada. Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate 2022-2027. En *Real Decreto 689/2023, de 18 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras*. Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
- Junta de Andalucía (2024). Decreto 130/2024, de 23 de julio, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Estrecho y del Paraje Natural Playa de los Lances y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Estrecho y medidas de gestión para la Zona Especial de Conservación. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, nº146, 29 de julio de 2024.
- Krause-Jensen, D., y Duarte, C. (2016). Substantial role of macroalgae in marine carbon sequestration. *Nature Geoscience*, 9, 737-742.
- Legendre, P. y Legendre, L. (2012). *Numerical Ecology: Third English Edition*. Elsevier.

- López, E., Aguilera, P., Schmitz, M., Castro, H., y Pineda, F. (2010). Selection of ecological indicators for the conservation, management and monitoring of Mediterranean coastal salinas. *Environmental Monitoring and Assessment*, 166, 241-256.
- Martínez-Cánovas, A (2025). Variación estacional de la biomasa de macrófitos marinos en caños de la salina de La Esperanza (Cádiz): claves y estado ecológico. Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Cádiz, 52 pp.
- Mora, C., Tittensor, D., Adl, S., Simpson, A., y Worm, B. (2011). How many species are there on earth and in the ocean? *PLOS Biology*, 9, e1001127.
- Neiva, J., Bermejo, R., Medrano, A., Capdevila, P., Milla-Figueras, D., Afonso, P., Ballesteros, E., Sabour, B., Serio, D., Nóbrega, E., Soares J., Valdazo, J., Tuya, F., Mulas, M., Israel, A., Sadogurska, S.S., Guiry, M.D., Pearson, G.D., y Serrao, E.A. (2022). DNA barcoding reveals cryptic diversity, taxonomic conflicts and novel biogeographical insights in *Cystoseira* s.l. (Phaeophyceae), *European Journal of Phycology*, 58, 351-375.
- Okolodkov, Y., y Blanco, R. (2011). Ecología y productividad primaria de microalgas marinas y mixohalinas. En A. Cruz (Ed.), *La Biodiversidad en Veracruz: Estudio de estado*, pp. 319-325.
- Organización de las Naciones Unidas. (2021). *Second World Ocean Assessment II: Volume I*.
- Ornellas, A., y Coutinho, R. (1998). Spatial and temporal patterns of distribution and abundance of tropical fish assemblage in a seasonal *Sargassum* bed, Cabo Frio Island, Brasil. *Journal of Fish Biology*, 53, 198-208.
- Palazón, C. (2020). Bioprospección de especies de microalgas con potencial económico en la salina “La Esperanza”. Trabajo de Fin de Grado. Universidad de Cádiz. 69 pp.

- Patricio, J., Neto, J., Teixeira, H., y Marques, J. (2007). Opportunistic macroalgae metrics for transitional waters. Testing tools to assess ecological quality status in Portugal. *Marine Pollution Bulletin*, 54, 1887-1896.
- Pérez-Lloréns, J.L., Brun, F., Andría, J., y Vergara, J.J. (2004). Seasonal and tidal variability of environmental carbon related physico-chemical variables and inorganic C acquisition in *Gracilariopsis longissima* and *Enteromorpha intestinalis* from Los Toruños salt marsh (Cadiz Bay). *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 304, 183-201.
- Pérez-Lloréns, J.L., Hernández, I., Bermejo, R., Peralta, G., Brun, F.G., y Vergara, J.J. (2012). *Flora marina del litoral gaditano: Biología, ecología, usos y guía de identificación*. Monografías, Universidad de Cádiz.
- Pihl, L., Magnusson, G., Isaksson, I., y Wallentinus, I. (1996). Distribution and growth dynamics of ephemeral macroalgae in shallow bays on the swedish west coast. *Journal of Sea Research*, 35, 169-180.
- Peruzzi, V., Jardim, L., y Enrich, A. (2011). Short-term spatial and temporal variation of sediment oxygen dynamics in a tropical tidal salt flat. *Wetlands Ecology and Management*, 19, 389–395.
- Randler, C. (2008). Teaching species identification – a prerequisite for learning biodiversity and understanding ecology. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 4, 223-231.
- Raven J., (2018). Blue carbon: past, present and future, with emphasis on macroalgae. *Biology Letters*, 14, 20180336.
- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. *Boletín Oficial del Estado*, nº 219, 12 de septiembre de 2015.

- Rende, S., Irving, A., Bacci, T., Parlagreco, L., Bruno, F., Filippo, F., Montefalcone, M., Penna, M., Trabucco, B., Di Mento, R., y Cicero, A. (2015). Advances in micro-cartography: A two-dimensional photo mosaicing technique for seagrass monitoring. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 167, 475-486.
- Salas, L. (2022). *Variaciones espacio temporales de macrófitos marinos en ecosistemas salineros de diferente manejo: Importancia para el almacenamiento de carbono*. [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Cádiz]
- Sánchez-García, F., Palacios, V., Hernández, I., y Roldán, A.M. (2024). Benefit of the nutritional and mineral composition of sea lettuce from a traditional salina: Implications for human consumption. *Food Research International*, 186: 114375.
- Scanlan, C., Foden, J., Wells, E., y Best, M. (2007). The monitoring of opportunistic macroalgal blooms for the water framework directive. *Marine Pollution Bulletin*, 55, 162-171.
- Schneider, C., Rasband, W., y Eliceiri, K. (2012). NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis. *Nature Methods*, 9, 671-675.
- Seoane-Camba, J. (1965). Estudios sobre las algas bentónicas de la costa sur de la Península Ibérica (litoral de Cádiz). *Investigaciones Pesqueras*, 29, 3-216.
- Sfriso, A., Bousi, A., Tomio, Y., Silan, G., Adelheid, M., Sciuto, K., y Augusto, A. (2024). Macrophytes as key element to determine ecological quality changes in transitional water systems: The Venice lagoon as study case. *Environments*, 11, 209.
- Sfriso, A., Buosi, A., Tomio, Y., Juhmani, A., Facca, C., Wolf, M., Franzoi, P., Scapin, L., Ponis, E., Cornello, M., Rampazzo, F., Berto, D., Gion, C., Oselladore, F. Boscolo, R. y Bonometto, A. (2021). Environmental restoration by aquatic angiosperm transplants in transitional water systems: The Venice Lagoon as a case study. *Science of the Total Environment*, 795, 148859.

- Sfriso, A., y Facca, C. (2010). Macrophytes as biological element for the assessment and management of transitional water systems in the mediterranean ecoregion. *Biologia Marina Mediterranea*, 17, 67-70.
- Sfriso, A., Facca, C., y Ghetti, P. (2009). Validation of the Macrophyte Quality Index (MaQI) set up to assess the ecological status of Italian marine transitional environments. *Hydrobiologia*, 617, 117-141.
- Sfriso, A., Facca, C., Bonometto, A., y Boscolo, R. (2014). Compliance of the macrophyte quality index (MaQI) with the WFD (2000/60/EC) and ecological status assessment in transitional areas: The Venice lagoon as study case. *Ecological Indicators*, 46, 536-547.
- Sobrinho, N.P. (2023). *Red de seguimiento en caños mareales de Cádiz y San Fernando: definición y evaluación de resultados*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Cádiz].
- Solgaard, M., McGlathery, K., y Tyler, A. (2006). Macroalgal distribution patterns in a shallow, soft-bottom lagoon, with emphasis on the nonnative *Gracilaria vermiculophylla* and *Codium fragile*. *Estuaries and Coasts*, 29, 465-473.
- Tapia-Paniagua, S.T., Fumanal, M., Anguis, V., Fernández-Díaz, C., Alarcón, F.J., Moriñigo, M.A., y Balebona, M.C. (2019). Modulation of intestinal microbiota in *Solea senegalensis* fed with low dietary level of *Ulva ohnoi*. *Frontiers in Microbiology*, 10, 171.
- Templado, J., Gustav, P., Gittenberger, A., y Meyer, C. (2010). Chapter 11. Sampling the Marine Realm. En J. Eymann, J. Degreef, Ch. Hauser, C. Monje, Y. Samyan, y D. Vanden Spiegel (Eds.), *Manual on Field Recording Techniques and Protocols for All Taxa Biodiversity Inventories and Monitoring*, Vol. 8, pp. 273-307. ABC Taxa.
- Wells, E., Wilkinson, M., Wood, P., y Scanlan, C. (2007). The use of macroalgal species richness and composition on intertidal rocky seashores in the assessment of ecological

- quality under the European Water Framework Directive. *Marine Pollution Bulletin*, 55, 151-161.
- Vollbrecht, L., Rush, T., y Cottenie, K. (2013). Improving dichotomous keys for undergraduate teaching. *Studies by Undergraduate Researchers at Guelph (SURG)*, 7, 23-32.
- Wobbrock, J., Elkin, L., Higgins, J., Gergle, D., y Kay, M. (2021). An Aligned Rank Transform Procedure for Multifactor Contrast Tests. En *UIST '21: The 34th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*, pp. 754-768.
- Worm, B., Barbier, E., Beaumont, N., Duffy, E., Folke, C., Halpern, B., Jackson, J.B.C., Lotze, H.K., Micheli, F., Palumbi, S.R., Sala, E., Selkoe, K., Stachowicz, J., y Watson, R. (2006). Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. *Science*, 314, 787-790.

2. ANEXOS

1.27 ANEXO 1. GLOSARIO DE TÉRMINOS ÚTILES PARA LA COMPRESIÓN DE LA CLAVE DICOTÓMICA

Para la elaboración del glosario se ha utilizado como fuente principal la obra de Pérez-Lloréns *et al.*, (2012).

Acrópeto o acropétalo: Crecimiento del individuo hacia su extremo o ápice, es decir, las células nuevas se forman en la zona apical.

Aerociste: Vesícula llena de gas propia de las algas feofíceas. Actúan como elementos de flotación.

Ápice: Extremo final o terminal de un talo, asociado a la zona de crecimiento.

Axial: Posición de un cloroplasto en el eje principal de la célula

Carposporofito: Fase vegetativa, generalmente diploide, del ciclo trigenético de ciertas rodofitas y que resulta del desarrollo del cigoto. Vive semiparásito sobre el gametofito femenino.

Cenocito: Masa protoplasmática multinucleada como consecuencia de divisiones nucleares no seguidas de divisiones celulares. Aparece en el género *Vaucheria*.

Cespitoso: Que forma céspedes sobre la superficie de las rocas.

Cistocarpo: En las rodofitas, conjunto formado por el carposporofito y el tejido circundante del gametofito femenino haploide que lo protege.

Decumbente: Forma de crecimiento horizontal y arqueado hacia arriba en sus puntas.

Distromático: Que presenta dos capas o estratos de células.

Epífito: Que crece directamente sobre otras algas.

Epilítico: Que crece directamente sobre la superficie de las rocas.

Esporangio: Estructura especializada donde se forman las esporas y se liberan. Puede ser monosporangio (una sola espora unilocular), bisporangio (dos esporas), tetrasporangio (cuatro esporas) o polisporangio (numerosas mitosporas).

Filamento: Estructura con células alargadas en hileras o líneas que pueden ser únicas o ramificadas.

Flabelado: En forma de abanico.

Fusiforme: Forma alargada desde la zona central más ancha y se estrecha en los extremos.

Monopódico: Tipo de crecimiento en el que hay un eje principal de crecimiento, que puede estar ramificado, y en cuyo ápice se encuentra el meristemo principal.

Monostromático: Que presenta una sola capa o estrato de células.

Parénquima: Conjunto de células a modo de tejido, formado por una repetida división celular en varios planos, de forma que se originan tabiques longitudinales en los ejes además de los que dan lugar a ramificaciones. Cuando células originalmente desunidas se aproximan, se forma una estructura que imita al tejido compacto y continuo, creando una masa que da soporte y forma (pseudoparénquima).

Parietal: Posición de un cloroplasto adosado a la pared de la célula

Pedúnculo/Pedicelo: Estructura de sostén en forma de tallo. Sinónimo de pie.

Pinna: última ramificación de un fronde pinnado, o sea, cada una de las ramitas dispuestas paralelamente unas al lado de otras en series regularmente decrecientes.

Pinnada: Se dice del filoide formado por ramas o rámulas insertas a uno y otro lado del eje principal del talo, como las barbas de una pluma.

Pirenoide: Pequeña estructura generalmente esférica o elipsoidal presente en el cloroplasto, rica en la enzima Rubisco, y asociada a la formación de productos de reserva como el almidón.

Sifón: Tubo o filamento cenocítico de forma alargada y multinucleada, no dividido en células por medio de tabiques.

Sifonado: Que presenta sifones alrededor de una célula axial.

Talo: Estructura principal del cuerpo propio de algas sin órganos diferenciados. Puede ser filamentosos, laminar, sifonado, etc.

Vacuola: Órgano delimitado por membrana celular que forma parte de la regulación osmótica en algunas algas.

1.28 ANEXO 2. FOTOGRAFÍA DE LAS ESPECIES DE MACRÓFITOS MARINOS. ALGAS VERDES

Algas verdes de la salina de La Esperanza. Imágenes tomadas a microscopía óptica o lupa binocular. A) Bryopsis plumosa; véanse las ramificaciones en un plano. B) Chaetomorpha ligustica (40x). C) Chaetomorpha linum. D) Cladophora coelothrix (40x); obsérvese la ramita sin pared celular y las células apicales muy alargadas. E) Cladophora laetavirens (40x);

obsérvese la célula apical con forma de maza. F) *Cladophora liniformis* (40x). G) *Rhizoclonium riparium* (400x). H) *Ulothrix implexa* (100x). I) *Blidingia marginata* (400x). J) *Ulva compressa* (100x) con típicos cloroplastos en forma de capuchón K) *Ulva flexuosa* (40x) con abundante ramificación L) *Ulva ohnoi* (400x); se pueden apreciar las células desordenadas con 1-2 pirenoides M) *Ulva prolifera* (40x); N) *Ulva rigida* (100x) mostrando evidentes dientes en sierra; Ñ) *Ulva torta* (40x).

Fotografía de las especies de macrófitos marinos. Algas rojas

Algas rojas de la salina de La Esperanza. Fotografías o imágenes tomadas a microscopía óptica o lupa binocular. A) Imagen de *Bostrychia scoprioides* mostrando el ápice terminal circinado. B) *Corradoriella denudata*; C) Detalle aumentado del corte transversal de un talo de *Corradoriella denudata* (400x). D) Pompones de *Chondria capillaris* creciendo profusamente en los caños. E) *Erythrotrichia carnea* (400x). F) Detalle de un cistocarpo de *Gelidium pusillum*. G) Aspecto general de un talo de *Catenella caespitosa*. H) Gametofito de *Chondracanthus teedei* mostrando abundantes cistocarpos. I) *Gracilariopsis longissima* con abundantes cistocarpos

Fotografía de las especies de macrófitos marinos. Algas pardas, xantofíceas y angiospermas marinas.

Ocrophytas y angiospermas de la salina de La Esperanza. Algas pardas (Phaeophyceae): A) Ejemplar de *Asperococcus bullosus*. B) Detalle de un esporangio de *Ectocarpus siliculosus* (100x). C) Imagen a la lupa de un talo de *Rosenvingea intricata*. D) Detalle de una espina en *Gongolaria gibraltarica f. lacunarum*. E) Fotografía de *Rugulopteryx okamurae*. F) *Ochrophyta* (Xantophyceae): Imagen de *Vaucheria* sp. mostrando un oogonio (400x). Angiospermas marinas

(Angiospermae): G) Fotografía de un talo de *Ruppia cirrhosa*. H) Detalle del estambre con las anteras arriñonadas de *Ruppia cirrhosa*. I) Fotografía de un talo de *Zostera noltei*. J) Rodal de *Zostera noltei* en un estero.

RESBIOMAR

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

